

Informe de Práctica Profesional e Innovación Institucional

Nombre de la Materia

Creación y Desarrollo de Proyectos de Investigación

Nombre de la Maestría

Maestría en Educación y Docencia

Nombre del Alumno

Greta Natacha Cevallos Delgado

Matrícula

200567318

Tema

Influencia del Nivel de Lectoescritura en la Expresión Oral y Escrita de Estudiantes de Secundaria en 2024.

Título

El Nivel de Lectoescritura y su Influencia en la Calidad de la Expresión Oral y Escrita de los Estudiantes de Grado Sexto de Secundaria de la Institución Educativa Marillac de La Plata, Huila Colombia, en el año 2024.

Nombre del Profesor

Juan José Hernández Ocaña

Fecha

Noviembre 29 de 2024

Tabla de Contenido

Resumen	4
1. Introducción	5
2. Generalidades de la Institución	6
2.1 Contexto Nacional e Internacional en Comprensión Lectora.....	7
2.2 Desempeño de la Institución Educativa Marillac en Pruebas Saber	8
2.3 Implicaciones y Necesidades	8
3. Marco Legal	8
3.1 Normativa General de Educación en Colombia.....	8
3.2 Políticas y Programas Nacionales de Lectoescritura	9
3.3 Normativa Institucional	11
4. Aspectos Organizacionales	11
4.1 Filosofía Institucional	11
4.2 Misión.....	11
4.3 Visión	12
4.4 Valores.....	12
4.5 Estructura Organizacional (Organigrama)	12
4.6 Localización.....	14
4.7 Descripción de la Cultura Organizacional.....	14
5. Información del Área de Trabajo	15
5.1 Descripción del Área de Trabajo	15
5.2 Descripción de las Actividades Asignadas	16
6. Diagnóstico de la Institución	17
7. Propuesta	19
7.1 Nombre de la Propuesta.....	19
7.2 Planteamiento o Identificación del Problema.....	20
7.2.1 Diagnóstico y Necesidades Identificadas:.....	20
7.2.2 Abordaje de las Necesidades:.....	20
7.2.3 Etapa de Implementación	22
7.2.4 Evaluación del Impacto de la Implementación Organizacional	23

7.2.5 Impacto Esperado y Medición:.....	25
7.3 Justificación.....	26
7.4 Objetivos	27
7.4.1 Objetivo General	27
7.4.2 Objetivos Específicos.....	28
8. Referentes Teóricos	28
8.1 La Lectoescritura.....	28
8.2 La Expresión Oral.....	32
8.3 La Expresión Escrita	35
8.4 Estrategias Pedagógicas.....	39
8.5 Habilidades de Lectoescritura	42
8.6 Capacidades Comunicativas	45
8.7 Rendimiento Académico.....	48
9. Plan de Acción.....	51
10. Resultados Obtenidos	55
10.1 El Antes y el Ahora de la Situación	56
11. Conclusiones	58
11.1 Planificación de las Actividades	59
11.2 Limitaciones y Dificultades	60
11.3 Aportes y Conocimientos de la Experiencia	60
11.4 Recomendaciones para Futuras Intervenciones	60
12. Bibliografía.....	62
13. Anexos.....	70

Resumen

Este informe documenta una propuesta de intervención pedagógica para mejorar las habilidades de lectoescritura en estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Marillac, ubicada en La Plata, Huila, Colombia. La propuesta responde a las necesidades detectadas en el diagnóstico inicial, que evidencian deficiencias significativas en la comprensión lectora y la expresión escrita, afectando el desempeño académico integral de los estudiantes.

La intervención plantea estrategias viables, ajustadas a los recursos disponibles de la institución, como actividades diarias de lectura guiada, escritura semanal y sesiones mensuales de lectura crítica en grupo. Además, incluye la capacitación de docentes en metodologías activas y colaborativas, así como el uso limitado pero efectivo de recursos tecnológicos. Estas actividades están diseñadas para ser implementadas en un período estimado de seis meses, divididas en fases de preparación, ejecución y evaluación.

Aunque los resultados se proyectan a futuro, se espera una mejora significativa en la capacidad de análisis, síntesis y organización de ideas de los estudiantes, reflejada en incrementos del 15-20% en pruebas de lectoescritura. La propuesta también destaca la importancia de la motivación constante y del apoyo de las partes interesadas, como docentes, equipo directivo y padres de familia, para garantizar la sostenibilidad de los avances logrados.

Esta investigación busca no solo impactar en el rendimiento académico, sino también fomentar competencias comunicativas esenciales para la formación integral de los estudiantes, promoviendo su desarrollo personal y social en un contexto educativo inclusivo.

Palabras Clave: Lectoescritura, comprensión lectora, expresión escrita, estrategias pedagógicas, educación secundaria, Institución Educativa Marillac.

1. Introducción

El presente informe documenta el desarrollo y resultados de una práctica profesional en la Institución Educativa Marillac, ubicada en La Plata, Huila, Colombia. La intervención se centró en abordar las deficiencias en competencias de lectoescritura observadas en los estudiantes de grado sexto de secundaria, un nivel educativo que presenta desafíos significativos en el área de lenguaje y comunicación. Esta práctica responde a la necesidad de fortalecer habilidades fundamentales en comprensión lectora y expresión escrita, competencias esenciales para el éxito académico y personal de los estudiantes.

La intervención tuvo como objetivo general medir el nivel de lectoescritura de los estudiantes y su influencia en la calidad de su expresión oral y escrita, con el fin de desarrollar estrategias pedagógicas que favorezcan su desarrollo comunicativo y académico. En este contexto, se plantearon objetivos específicos orientados a evaluar el nivel de lectoescritura, analizar su impacto en la comunicación efectiva y proponer estrategias de enseñanza adaptadas a las necesidades detectadas.

Este documento presenta, en primer lugar, un análisis de las generalidades de la Institución Educativa Marillac, incluyendo aspectos relacionados con su estructura administrativa y docente, así como los recursos y limitaciones que caracterizan su contexto educativo. A continuación, se describe el área de trabajo y el proceso metodológico aplicado durante la intervención, detallando las actividades desarrolladas en función de cada objetivo planteado. Se incluyen estrategias de intervención, como actividades diarias de lectura, prácticas de escritura guiada y sesiones de lectura crítica, todas diseñadas para ser realizables en el entorno y recursos disponibles de la institución.

Asimismo, se exponen los resultados obtenidos, destacando el antes y después de la intervención en el nivel de lectoescritura de los estudiantes y su relación con la expresión oral y escrita. Estos resultados se analizan en función de los objetivos y permiten valorar el impacto de las estrategias implementadas. Finalmente, el informe concluye con reflexiones sobre las limitaciones encontradas durante la práctica, los

aportes personales y profesionales obtenidos, así como recomendaciones para futuras intervenciones en el ámbito de la lectoescritura.

Este trabajo busca contribuir a la mejora de la calidad educativa en la Institución Educativa Marillac, promoviendo una formación integral en sus estudiantes y un entorno inclusivo que responda a las necesidades de aprendizaje de los diferentes niveles educativos.

2. Generalidades de la Institución

La Institución Educativa Marillac es una entidad pública de carácter oficial, ubicada en la zona urbana de La Plata, Huila, Colombia. Su misión es formar mujeres íntegras que vivan con ética y responsabilidad su proyecto de vida cristiana, preparándolas para desempeñarse eficientemente como empresas y constructoras del bien común en sus familias y entorno social.

La estructura organizacional de la institución se compone de un equipo directivo encabezado por la rectoría, apoyado por coordinadores académicos y administrativos. El cuerpo docente está conformado por profesores especializados en diversas áreas del conocimiento, incluyendo Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Naturales y Sociales, Inglés y Educación Física. Además, cuenta con personal administrativo encargado de la gestión operativa diaria, como la administración de expedientes, coordinación de horarios y apoyo en aspectos financieros. El equipo administrativo trabaja en colaboración con el consejero estudiantil, quien asesora a los estudiantes en temas académicos y personales, promoviendo su bienestar y salud mental.

La institución ofrece educación en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, atendiendo a estudiantes desde el grado 0 hasta el grado 11. Las jornadas académicas incluyen mañana, tarde y completa, adaptándose a las necesidades de la comunidad educativa.

En cuanto a la infraestructura, la sede principal se encuentra en la Calle 3 #4-67 de La Plata, Huila. La institución cuenta con instalaciones adecuadas para el desarrollo

de actividades académicas y extracurriculares, incluyendo aulas de clase, laboratorios, biblioteca y espacios deportivos.

La Institución Educativa Marillac se destaca por su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, promoviendo valores como la fe, el respeto, la responsabilidad y la justicia. Su visión es ser reconocida en 2030, a nivel nacional e internacional, como líder en procesos de gestión de calidad, con un currículo relevante y dinámico que facilite el desarrollo pleno de la personalidad, autonomía y liderazgo de sus estudiantes.

2.1 Contexto Nacional e Internacional en Comprensión Lectora

En la evaluación internacional PISA (2022), los resultados muestran que el 45,29 % de los estudiantes colombianos de 15 años obtuvieron niveles de desempeño bajo en comprensión lectora. En comparación, el nivel mínimo esperado en estos exámenes, que corresponde a la capacidad de interpretar y analizar textos complejos, es del 70 %. Esto indica una diferencia significativa de 24,71 puntos porcentuales, subrayando la necesidad de implementar mejoras sustanciales en la enseñanza de estas competencias para cerrar esta brecha (Pontificia Universidad Javeriana, 2021).

Asimismo, el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación UNESCO (2020) destaca que la inequidad en el acceso a recursos educativos de calidad afecta el desarrollo de habilidades de comprensión lectora y producción escrita. Aproximadamente el 60 % de los estudiantes en entornos desfavorecidos en América Latina no alcanzan el nivel mínimo de competencia en comprensión lectora, comparado con el ideal de 75 %, lo que implica una brecha del 15 %. Esto limita su desempeño académico y su capacidad de comunicación, especialmente en contextos de vulnerabilidad (UNESCO, 2020).

2.2 Desempeño de la Institución Educativa Marillac en Pruebas Saber

A nivel local, los resultados de la prueba Saber 11 de 2023 reflejan un desempeño por debajo del estándar en la Institución Educativa Marillac. En la prueba de Lectura Crítica, los estudiantes obtuvieron un promedio de 48 puntos sobre 100, mientras que el estándar nacional esperado es de 60 puntos sobre 100, lo que representa una diferencia de 12 puntos porcentuales. Esto pone en evidencia la brecha de desempeño en competencias lectoras en la institución en comparación con los estándares nacionales (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2023).

2.3 Implicaciones y Necesidades

Estos datos resaltan la urgencia de implementar estrategias pedagógicas desde grados iniciales como el sexto para mejorar la base de competencias en lectoescritura. En el aula, los estudiantes presentan dificultades para estructurar ideas, aplicar normas ortográficas y expresarse con claridad. Estas deficiencias impactan no solo su desempeño en lengua castellana, sino también en otras materias. Además, el contexto socioeconómico, con estudiantes provenientes de familias de bajos recursos, limita el acceso a recursos que puedan apoyar su aprendizaje autónomo. La investigación en curso busca implementar intervenciones pedagógicas adaptadas al contexto de la Institución Educativa Marillac para fortalecer las competencias académicas y sociales de los estudiantes.

3. Marco Legal

El marco legal de esta investigación se fundamenta en las leyes y políticas educativas que rigen el sistema educativo colombiano, especialmente aquellas relacionadas con el desarrollo de las competencias de lectoescritura. Estas normas proporcionan una base sólida y un respaldo normativo esencial para asegurar la pertinencia y validez del estudio.

3.1 Normativa General de Educación en Colombia

La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) es el marco normativo principal que regula la educación en Colombia. Esta ley establece que la educación debe promover el desarrollo integral de las personas, a incluir no solo el conocimiento académico, sino también el crecimiento ético, moral y social de los estudiantes. De manera específica, subraya que las competencias comunicativas, incluyendo la lectoescritura, son fundamentales para el desempeño académico y la integración social. La ley resalta la importancia de desarrollar habilidades de comprensión lectora y expresión escrita desde la educación básica, asegurando que los estudiantes puedan interpretar y producir textos de manera eficaz.

El Decreto 1860 de 1994, que regula la organización de la educación formal, complementa la Ley 115 al detallar la estructura y funcionamiento de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI). Este decreto establece que cada institución educativa debe diseñar un PEI adaptado a las necesidades específicas de su comunidad, fomentando la participación de docentes, estudiantes y padres de familia. En el contexto de la Institución Educativa Marillac, este marco normativo es clave, ya que permite la implementación de estrategias pedagógicas que abordan las deficiencias en lectoescritura de los estudiantes de forma contextualizada y adaptada a sus realidades socioeconómicas.

La Ley 715 de 2001 asigna responsabilidades a las entidades territoriales en la administración de la educación. Esta ley enfatiza la necesidad de invertir en calidad educativa y establece que los gobiernos locales deben garantizar que los recursos asignados se utilicen para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. En relación con la lectoescritura, la ley subraya la importancia de desarrollar programas que reduzcan las brechas de aprendizaje y promuevan la equidad, asegurando que todos los estudiantes, independientemente de su entorno, tengan acceso a una educación de calidad.

3.2 Políticas y Programas Nacionales de Lectoescritura

El Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE), impulsado por el Ministerio de Educación Nacional, es un programa fundamental que busca fortalecer las competencias lectoras y

escritoras de los estudiantes en todos los niveles del sistema educativo. Este plan promueve un enfoque inclusivo, teniendo en cuenta las particularidades culturales y sociales de las diferentes regiones del país. Se destacan las metodologías activas y participativas que el PNLE propone para motivar a los estudiantes a leer y escribir de manera efectiva, lo cual es importante para el desarrollo académico y personal. La investigación que se lleva a cabo en la Institución Educativa Marillac es congruente con este plan, ya que aborda las deficiencias observadas en lectoescritura y propone soluciones pedagógicas basadas en los lineamientos del PNLE.

Las Normas de Calidad para la Educación Básica y Media establecieron criterios específicos para evaluar y mejorar el desempeño de las instituciones educativas. Estas normas consideran la comprensión lectora y la producción escrita como competencias esenciales que deben desarrollarse de manera transversal en el currículo. Además, promueven la evaluación continua de las estrategias pedagógicas utilizadas para asegurar que las intervenciones sean efectivas y relevantes para las necesidades de los estudiantes. Estas normas son especialmente relevantes en el contexto de esta investigación, ya que proporcionan un marco de referencia para medir el impacto de las estrategias implementadas.

3.3 Normativa Institucional

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa Marillac es un documento estratégico que guía las prácticas pedagógicas de la escuela. Este proyecto se ha desarrollado en respuesta a las características particulares de la comunidad estudiantil, que se encuentra en un contexto rural con diversas limitaciones socioeconómicas. El PEI resalta la importancia de mejorar las competencias de lectoescritura mediante la implementación de metodologías activas y significativas que fomenten la participación y el aprendizaje autónomo de los estudiantes.

El PEI de la Institución Educativa Marillac destaca que el desarrollo de habilidades de lectoescritura es necesario no solo para el rendimiento académico en lengua castellana, sino también para otras áreas del conocimiento. Por ello, se hace énfasis en la necesidad de diseñar intervenciones pedagógicas que respondan a las realidades de los estudiantes, brindando oportunidades para practicar y mejorar sus habilidades de comprensión y producción textual. Además, el PEI subraya que estas intervenciones deben ser inclusivas y equitativas, garantizando que todos los estudiantes puedan beneficiarse, independientemente de sus circunstancias personales.

4. Aspectos Organizacionales

4.1 Filosofía Institucional

La filosofía institucional de la Institución Educativa Marillac se basa en la formación integral de los estudiantes, promoviendo la ética, la responsabilidad social y el compromiso con el desarrollo de su comunidad. Se busca fomentar un ambiente educativo que no solo priorice el conocimiento académico, sino que también forme valores que les permitan a los estudiantes actuar como agentes de cambio en su entorno.

4.2 Misión

"Somos una Institución de carácter oficial, de modalidad comercial, con reconocida idoneidad en el Sur occidente Huilense. Nuestra misión es formar mujeres íntegras que

vivan con ética y responsabilidad su proyecto de vida cristiana, preparándolas para desempeñarse eficientemente como empresas y constructoras del bien común en sus familias y entorno social".

4.3 Visión

"Para el año 2030, aspiramos a ser una de las mejores Instituciones Educativas del Departamento del Huila en lo académico y la primera en la especialidad comercial. Nos comprometemos a contar con un talento humano altamente calificado, interesado en la formación integral de la persona, fundamentada en valores como la fe, el respeto, la responsabilidad y la justicia. Además, buscamos tener la capacidad de liderar procesos de desarrollo social, científico, tecnológico, empresarial y cultural, estableciendo alianzas estratégicas con otras Instituciones estatales y privadas para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo de la región".

4.4 Valores

Ética: Compromiso con la integridad en todas las acciones.

Responsabilidad: Enfocarse en el desarrollo personal y social.

Fe: Promoción de una educación que respete y fomente la vida cristiana.

Respeto: Valoración de la diversidad y de las opiniones ajenas.

Justicia: Búsqueda de la equidad y el bienestar común.

4.5 Estructura Organizacional (Organigrama)

Rectora:

La rectora es la máxima autoridad de la institución, responsable de la gestión general y la toma de decisiones estratégicas. Esta función implica establecer la visión educativa, garantizar el cumplimiento de las normas, gestionar los presupuestos y fomentar las relaciones con la comunidad y las partes interesadas.

Coordinador Académico:

Este puesto se centra en la calidad y la eficacia académica de la institución. El coordinador académico es responsable del desarrollo del plan de estudios, el seguimiento de los estándares educativos y la coordinación de la formación y el desarrollo profesional de los docentes. También apoya a los docentes en la implementación de estrategias de enseñanza que se alineen con la filosofía educativa de la escuela.

Docentes:

Cada profesor se especializa en un área temática específica (por ejemplo, Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física, Inglés). Los profesores son responsables de planificar e impartir clases, evaluar el progreso de los estudiantes y brindarles apoyo en sus procesos de aprendizaje. Desempeñan un papel vital en el fomento de un ambiente de clase positivo y atractivo y son clave para implementar las estrategias educativas de la escuela.

Personal Administrativo:

El personal administrativo apoya los aspectos operativos de la institución. Este equipo se encarga de tareas administrativas como gestionar los expedientes de los estudiantes, coordinar horarios, gestionar la correspondencia y ayudar con los asuntos financieros. Son esenciales para garantizar que la escuela funcione sin problemas y de manera eficiente.

Consejero Estudiantil:

El consejero estudiantil brinda apoyo a los estudiantes en lo que respecta a cuestiones académicas y personales. Esta función implica asesorar a los estudiantes, abordar sus inquietudes y ayudarlos a transitar su camino educativo. El consejero también promueve la salud mental y el bienestar dentro de la comunidad escolar.

4.6 Localización

La Institución Educativa Marillac se encuentra ubicada en La Plata, Huila, Colombia. Situada en un entorno rural, la institución se esfuerza por atender a estudiantes de diversas comunidades, brindando acceso a una educación de calidad en una región con limitaciones de recursos.

4.7 Descripción de la Cultura Organizacional

La cultura organizacional de la Institución Educativa Marillac se caracteriza por un conjunto de valores, creencias y prácticas que influyen en el comportamiento de todos sus miembros y en la forma en que se llevan a cabo las actividades educativas. Algunos de los elementos clave de esta cultura son:

Estilo de Liderazgo

El liderazgo en la Institución Educativa Marillac es participativo y colaborativo. Los líderes buscan fomentar un ambiente de confianza y respeto, promoviendo la inclusión de docentes, estudiantes y padres de familia en la toma de decisiones.

Este enfoque permite que todos los miembros de la comunidad educativa se sientan valorados y motivados a contribuir al desarrollo de la institución. El liderazgo se centra en el desarrollo profesional de los docentes, fomentando la capacitación continua y la implementación de nuevas metodologías de enseñanza.

Comunicación

La comunicación en la institución es abierta y bidireccional. Se promueve el diálogo entre todos los actores educativos, facilitando la expresión de ideas, inquietudes y sugerencias. Las reuniones periódicas, los boletines informativos y las plataformas digitales son herramientas utilizadas para mantener a todos los miembros de la comunidad informados y comprometidos. Esta cultura de comunicación también se extiende a la

retroalimentación constante entre docentes y estudiantes, creando un ambiente propicio para el aprendizaje y la mejora continua.

Relación con la Comunidad

La Institución Educativa Marillac mantiene una relación estrecha con la comunidad local. Se realizan actividades de vinculación que permiten a los estudiantes participar en proyectos sociales y comunitarios, fomentando así un sentido de pertenencia y responsabilidad social. La institución busca establecer alianzas estratégicas con organizaciones locales, instituciones estatales y privadas, con el objetivo de enriquecer la educación ofrecida y contribuir al desarrollo integral de la región. Estas relaciones también incluyen la participación de los padres de familia, quienes son vistos como socios fundamentales en el proceso educativo.

Innovación y Adaptación

La cultura organizacional de la institución también está marcada por la apertura a la innovación y la adaptación a los cambios del entorno educativo. Se anima a los docentes a experimentar con nuevas estrategias pedagógicas ya utilizar tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este enfoque innovador busca preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo moderno y para desarrollar habilidades críticas y creativas.

5. Información del Área de Trabajo

5.1 Descripción del Área de Trabajo

El proyecto se llevó a cabo en la Institución Educativa Marillac, una entidad comprometida con la formación integral de sus estudiantes a través de un enfoque académico que fomenta tanto la lectoescritura como la expresión oral y escrita. En esta intervención, el enfoque específico estuvo dirigido a los estudiantes de grado sexto de secundaria, con el objetivo de mejorar sus competencias de lectoescritura. Este nivel fue seleccionado debido a los desafíos observados en el desarrollo de habilidades básicas de comprensión

lectora y expresión escrita, que son fundamentales para su éxito académico en etapas posteriores.

La Institución Marillac tiene la responsabilidad de implementar planes educativos que promuevan el desarrollo de competencias lingüísticas esenciales para el éxito académico y profesional de sus estudiantes. Estos planes incluyen la planificación y ejecución de estrategias pedagógicas innovadoras, la evaluación del rendimiento académico y la capacitación continua del personal docente, con el fin de adaptar las metodologías de enseñanza a las necesidades particulares de cada nivel educativo.

El ambiente de aprendizaje inclusivo que se promueve en Marillac valora la diversidad y atiende las necesidades específicas de cada estudiante. Para ello, el área de trabajo colabora estrechamente con departamentos como el de orientación y el de tecnología, a fin de asegurar que se cuente con los recursos necesarios para el desarrollo integral de los estudiantes en cada etapa educativa, aunque la intervención de este proyecto se limitó al nivel de sexto grado de secundaria. Esta delimitación permite concentrar esfuerzos y evaluar los resultados en un grupo específico antes de ampliar la aplicación a otros niveles educativos.

5.2 Descripción de las Actividades Asignadas

Dentro del área de trabajo, las actividades asignadas se centran en la implementación de estrategias pedagógicas dirigidas a mejorar las habilidades de lectoescritura y expresión oral de los estudiantes de grado sexto. Esto incluye la preparación y ejecución de talleres educativos que fomenten la lectura crítica y la escritura creativa, así como la utilización de herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje.

Además, se realiza la evaluación del progreso de los estudiantes mediante la aplicación de rúbricas y otros instrumentos de valoración que permitan medir sus competencias en diferentes áreas. Estas actividades han permitido identificar las necesidades específicas de los estudiantes, lo que refuerza el interés en el desarrollo de este proyecto. Al ver las deficiencias en las habilidades de lectoescritura y la expresión

oral, es notoria la necesidad de proponer soluciones pedagógicas que no solo impacten el rendimiento académico de los estudiantes, sino que también contribuyan a su desarrollo personal y social.

6. Diagnóstico de la Institución

Antes de implementar cualquier propuesta de mejora o intervención en una organización, es fundamental realizar un diagnóstico que permita comprender su situación actual de manera integral. Este análisis preliminar es esencial, ya que proporciona una base sólida para identificar las fortalezas y debilidades internas de la institución, así como las oportunidades y amenazas externas que pueden influir en el éxito de las intervenciones propuestas. El diagnóstico permite establecer prioridades y adaptar las estrategias para abordar las necesidades específicas de la institución, garantizando que los recursos y esfuerzos se dirijan eficazmente hacia el logro de las metas.

Para llevar a cabo el diagnóstico de la Institución Educativa Marillac, se utilizó la herramienta FODA, una metodología ampliamente reconocida en el ámbito administrativo y educativo. El análisis FODA permite una visión general de la organización al identificar factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) que afectan su funcionamiento y desarrollo. A continuación, se presenta el diagnóstico basado en este enfoque:

Fortalezas

Compromiso del Personal Docente y Administrativo: La Institución Educativa Marillac cuenta con un equipo comprometido que trabaja activamente para mejorar el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes. Este compromiso se refleja en el esfuerzo constante por implementar metodologías innovadoras y atender las necesidades de los estudiantes.

Apoyo de la Comunidad Educativa: Existe una buena relación con los padres y representantes, quienes participan en las actividades escolares y apoyan el proceso educativo, lo cual contribuye a un ambiente de aprendizaje positivo.

Recursos Básicos Disponibles: A pesar de las limitaciones, la institución cuenta con los recursos fundamentales necesarios para operar, incluyendo personal docente capacitado y espacios físicos adecuados para la enseñanza.

Oportunidades

Programas de Apoyo del Gobierno: Existen iniciativas y programas gubernamentales enfocados en mejorar la calidad educativa y reducir la brecha en competencias básicas, como el Programa Todos a Aprender (PTA), que pueden proporcionar recursos adicionales y capacitaciones para los docentes.

Potencial para Alianzas con otras Instituciones Educativas y Organizaciones: La posibilidad de establecer colaboraciones con otras instituciones y ONGs podría ayudar a superar limitaciones de recursos y fortalecer áreas como la lectoescritura y el uso de tecnología en el aula.

Acceso a Tecnologías Educativas: Aunque aún es limitado, el acceso a recursos digitales puede aprovecharse más para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en áreas críticas como la comprensión lectora y la expresión escrita.

Debilidades

Deficiencias en Recursos Tecnológicos: La institución carece de equipos tecnológicos suficientes para el uso regular en las aulas, lo cual limita el acceso de los estudiantes a herramientas digitales que podrían enriquecer su aprendizaje.

Falta de Programas de Refuerzo para Lectoescritura: Existe una necesidad significativa de programas de apoyo en lectoescritura, dado que un número importante de estudiantes presenta dificultades en comprensión lectora y producción escrita.

Dependencia de Metodologías Tradicionales: Aunque el personal docente está comprometido, la institución se enfrenta a limitaciones en cuanto a la aplicación de metodologías innovadoras, debido a la falta de formación específica y a los recursos limitados.

Amenazas

Entorno Socioeconómico Desfavorable: La mayoría de los estudiantes provienen de familias de bajos recursos, lo cual afecta su rendimiento escolar, pues enfrentan dificultades para acceder a materiales educativos adicionales o apoyo extracurricular.

Falta de Financiamiento Continuo: La dependencia de fondos gubernamentales, que a menudo no son suficientes, representa un riesgo, ya que cualquier recorte presupuestario podría afectar las iniciativas educativas y los programas de refuerzo necesarios.

Baja Motivación hacia la Lectoescritura: Los estudiantes muestran un bajo nivel de interés y motivación hacia la lectura y la escritura, lo que dificulta el desarrollo de competencias necesarias para su éxito académico en otras áreas.

7. Propuesta

7.1 Nombre de la Propuesta

"Estrategia de Fortalecimiento en Lectoescritura para Estudiantes de Grado Sexto en la Institución Educativa Marillac".

7.2 Planteamiento o Identificación del Problema

La deficiencia en habilidades de lectoescritura en los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Marillac representa una barrera significativa para su desarrollo académico integral. Los bajos niveles en comprensión lectora y producción escrita limitan la capacidad de los estudiantes para alcanzar competencias en diversas áreas del conocimiento, afectando tanto su rendimiento como su confianza y motivación hacia el aprendizaje.

7.2.1 Diagnóstico y Necesidades Identificadas:

A partir del diagnóstico realizado, se identifican varias áreas de oportunidad en la institución:

Necesidades en Lectoescritura: La comprensión lectora y la producción escrita requieren un refuerzo estructurado, debido a las dificultades observadas en la interpretación de textos y en la organización de ideas en la escritura.

Falta de Recursos Didácticos Adecuados: La institución no cuenta con suficiente material de apoyo para desarrollar habilidades de lectoescritura de manera integral.

Capacitación Docente en Metodologías Efectivas: Los docentes necesitan herramientas y estrategias que les permitan implementar actividades de lectoescritura de forma dinámica y contextualizada para los estudiantes.

7.2.2 Abordaje de las Necesidades:

Para abordar estas necesidades, se propone un proceso de intervención basado en tres tipos específicos de intervención:

a) Intervención de Proceso Humano:

Se trabajará directamente con los estudiantes para desarrollar habilidades en lectoescritura a través de actividades guiadas que se adaptan a sus niveles de comprensión y expresión.

Actividades Incluidas: Sesiones de lectura comprensiva y escritura guiada, en las que se analizarán textos adecuados para el nivel y contexto de los estudiantes, promoviendo habilidades de análisis y síntesis de ideas.

Objetivo de las actividades: Desarrollar habilidades de análisis crítico y síntesis a través de sesiones de lectura comprensiva y escritura guiadas, fortaleciendo la capacidad de los estudiantes para interpretar textos y redactar escritos estructurados y coherentes.

b) Intervención Estratégica y del Medio:

Se revisarán y ajustarán las prácticas de enseñanza y el entorno de aprendizaje para asegurar que respondan a las necesidades identificadas en lectoescritura.

Actividades Incluidas: Capacitación de docentes en metodologías activas y colaborativas para lectoescritura, evaluación de prácticas actuales y mejora de las estrategias pedagógicas empleadas.

Objetivo de las actividades: Implementar estrategias de enseñanza que maximicen el potencial de aprendizaje en lectoescritura dentro del contexto de la Institución Educativa Marillac

El curso de capacitación docente constará de cuatro sesiones, cada una con una duración de dos horas, distribuidas durante el primer mes de implementación de la intervención. Los temas abordados en este curso serán los siguientes:

1. Introducción a las metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo.

2. Estrategias para fomentar la lectura crítica e inferencial en estudiantes de secundaria.
3. Técnicas de escritura guiadas y herramientas prácticas para mejorar la coherencia y cohesión en los textos escritos por los estudiantes.
4. Uso de recursos digitales accesibles y adaptados para la enseñanza de lectoescritura en contextos con limitaciones tecnológicas.

c) Intervención Tecnoestructural:

Aprovechando los recursos disponibles, se integrarán herramientas tecnológicas simples, como ejercicios interactivos y aplicaciones educativas que los estudiantes puedan utilizar.

Actividades Incluidas: Uso de recursos digitales básicos para práctica de lectura y escritura (ej. ejercicios en plataformas gratuitas o creadas por los docentes).

Objetivo de las actividades: Complementar las actividades de lectoescritura con herramientas tecnológicas accesibles que refuercen los contenidos vistos en el aula y faciliten la práctica autónoma.

7.2.3 Etapa de Implementación

La implementación de la propuesta se llevará a cabo en un período estimado de seis meses, dividido en tres fases principales. Este diseño permite introducir gradualmente las actividades y estrategias planificadas, asegurando su efectividad y adaptación al contexto de la institución.

Fase de Preparación (mes 1):

- Realización de un diagnóstico inicial de lectoescritura para establecer una línea base.
- Capacitación de los docentes en metodologías y herramientas para el desarrollo de habilidades de lectoescritura.

Fase de Ejecución (meses 2 al 5):

- Desarrollo de actividades de lectoescritura en el aula, como sesiones de lectura crítica, escritura guiada y uso de herramientas digitales complementarias.
- Monitoreo y retroalimentación constante sobre el progreso de los estudiantes en comprensión lectora y producción escrita.

Fase de Evaluación (mes 6):

- Aplicación de una evaluación final de lectoescritura para medir el impacto de la intervención, utilizando pruebas diagnósticas y registros de avances cualitativos.
- Revisión de resultados y ajustes finales en función del progreso observado, documentando recomendaciones para la continuidad de las actividades.

7.2.4 Evaluación del Impacto de la Implementación Organizacional

Para medir el impacto de la intervención, se establecerán indicadores de desempeño y se utilizarán pruebas estandarizadas en combinación con herramientas de observación. Estos son algunos de los indicadores y métodos de evaluación propuestos:

Indicadores de Desempeño en Lectoescritura:

Puntuación en Comprensión Lectora: Incremento en los puntajes de pruebas estandarizadas en comprensión lectora.

Producción Escrita: Mejora en la calidad de las producciones escritas de los estudiantes, evaluadas mediante una rúbrica específica.

Medición del Impacto:

Pruebas Estandarizadas: Uso de una prueba diagnóstica adaptada (basada en las pruebas SABER) para medir los avances en comprensión y producción escrita, aplicada al inicio y final de la intervención.

Registros Observacionales: Observación continua y registro de conductas y avances en lectoescritura mediante fichas de seguimiento.

Evaluación de Actitud y Motivación:

Encuestas breves de satisfacción y motivación hacia la lectoescritura aplicadas a los estudiantes al final de cada mes, captando cambios en la percepción y disposición hacia el aprendizaje.

Partes Interesadas Involucradas:

Las siguientes partes involucradas participarán en la implementación de la propuesta, cada una con compromisos y responsabilidades claras para garantizar el éxito de la intervención:

1. Estudiantes:

Serán los beneficiarios directores del programa, ya que recibirán las actividades y estrategias diseñadas para mejorar sus habilidades de lectoescritura.

- **Compromisos:** Participar activamente en las actividades programadas, como sesiones de lectura crítica, talleres de escritura guiados y uso de recursos digitales.
- **Responsabilidades:** Asistir regularmente a las actividades, completar las tareas asignadas y colaborar con sus compañeros en actividades grupales.

2. Docentes de Lengua Castellana:

Actuarán como facilitadores del proceso de intervención en lectoescritura, implementando las estrategias pedagógicas diseñadas.

- **Compromisos:** Participar en las sesiones de capacitación docente, aplicar las metodologías activas y colaborar en el monitoreo del progreso de los estudiantes.

- **Responsabilidades:** Adaptar las estrategias al contexto del aula, proporcionar retroalimentación constante a los estudiantes y documentar los avances observados.

3. Equipo Directivo:

Ofrecerán apoyo en la implementación y seguimiento del impacto de la intervención.

- **Compromisos:** Proveer los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, supervisar el cumplimiento de las actividades programadas y facilitar la comunicación entre las partes interesadas.

- **Responsabilidades:** Coordinar reuniones de evaluación periódicas, garantizar que se cumplan los plazos establecidos y apoyar en la resolución de posibles dificultades logísticas.

4. Padres de Familia:

Colaborarán en el refuerzo de hábitos de lectura en casa, complementando las actividades desarrolladas en la institución.

- **Compromisos:** Fomentar un ambiente favorable para la lectura y escritura en el hogar, animar a los estudiantes a completar sus tareas y participar en reuniones de seguimiento organizadas por la institución.

- **Responsabilidades:** Supervisar las tareas relacionadas con la intervención en casa y mantener una comunicación activa con los docentes sobre el progreso de los estudiantes.

7.2.5 Impacto Esperado y Medición:

Al finalizar la implementación, se espera observar un aumento en el nivel de lectoescritura de los estudiantes, medido en un incremento promedio del 15-20% en pruebas de comprensión lectora y producción escrita. Además, se prevé una mejora en la actitud y

motivación de los estudiantes hacia la lectoescritura, impulsando un entorno de aprendizaje más positivo y proactivo.

7.3 Justificación

El nivel de lectoescritura es un aspecto fundamental en el desarrollo académico y comunicativo de los estudiantes de secundaria, especialmente en el contexto colombiano, lo que motiva a abordar este problema para mejorar la formación integral de los estudiantes en la Institución Educativa Marillac. En esta institución, el bajo nivel de habilidades de lectura y escritura en los estudiantes de grado sexto impacta negativamente en su rendimiento académico y en su capacidad para expresar ideas de manera efectiva, lo que se traduce en deficiencias en la comprensión de textos, errores frecuentes en la escritura y un vocabulario limitado. Según Meza (2022), la falta de un enfoque adecuado en la enseñanza de la lectura crítica limita el pensamiento crítico de los estudiantes, afectando su capacidad para interactuar con los textos y expresarse adecuadamente. Estas carencias son evidentes en la institución, donde los estudiantes avanzan a cursos superiores sin haber desarrollado competencias de lectoescritura adecuadas, lo cual repercute en su rendimiento académico y limita su participación en su entorno.

La intervención es necesaria, ya que permitirá identificar y abordar las causas de estas deficiencias de manera estructurada, beneficiando tanto a los estudiantes como al desarrollo educativo de la institución. Las principales variables afectadas por este fenómeno son la comprensión lectora, la cohesión y coherencia en la expresión escrita, la capacidad de argumentación y la motivación hacia la lectura y escritura. Estos aspectos son determinantes en el rendimiento de los estudiantes en todas las asignaturas y limitan su capacidad de análisis, síntesis y expresión. A su vez, esta problemática impacta en la autoestima y motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje, generando desinterés y una actitud pasiva ante los desafíos académicos.

La solución planteada es factible y responde a las necesidades específicas de los estudiantes, al implementar actividades de lectoescritura en el aula, el uso de

herramientas tecnológicas básicas y capacitación para los docentes en metodologías activas que fomentan el aprendizaje de estas competencias. La propuesta es congruente con los lineamientos de la Secretaría Departamental de Educación del Huila (2023) y se ajusta a los recursos y capacidades de la institución, haciendo posible mejorar progresivamente las habilidades de lectoescritura de los estudiantes. Esta intervención no solo impactará el rendimiento académico en lengua castellana, sino que también fomentará el desarrollo de habilidades para la vida, como el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la participación en su comunidad.

Aunque se han aplicado estrategias tradicionales para abordar esta problemática, estas no han dado los resultados esperados debido a su enfoque limitado y a la falta de recursos didácticos adecuados. Por lo tanto, la propuesta de intervención se centra en estrategias innovadoras, adaptadas al contexto de la Institución Educativa Marillac orientadas a brindar soluciones prácticas y evaluables. Esta propuesta representa una oportunidad para abordar eficazmente las necesidades detectadas, promoviendo el desarrollo de habilidades de lectoescritura en los estudiantes y contribuyendo a su formación integral como ciudadanos críticos y responsables.

7.4 Objetivos

7.4.1 Objetivo General

Medir el nivel de lectoescritura de los estudiantes de grado sexto de secundaria de la Institución Educativa Marillac en La Plata, Huila, Colombia, y su influencia en la calidad de la expresión oral y escrita, con el fin de proponer estrategias pedagógicas que mejoren tanto su capacidad comunicativa como su rendimiento académico.

El Diagnóstico como parte del Proceso:

El diagnóstico inicial no forma parte de los objetivos, sino que constituye una etapa fundamental del proceso de intervención. Esta etapa se enfocará en identificar el nivel actual de lectoescritura de los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa

Marillac, determinando las áreas específicas que requieren atención prioritaria. Para ello, se aplicarán herramientas como pruebas estandarizadas y observaciones cualitativas, con el objetivo de establecer una línea base que sirva como referencia para evaluar el impacto de las estrategias pedagógicas implementadas.

7.4.2 Objetivos Específicos

- Evaluar el nivel de lectoescritura de los estudiantes de grado sexto de secundaria de la Institución Educativa Marillac, con el fin de identificar áreas específicas que requieren intervención.
- Analizar la influencia de las habilidades de lectoescritura en la calidad de la expresión oral y escrita de los estudiantes de grado sexto de secundaria, con el fin de establecer su impacto en la comunicación efectiva.
- Proponer estrategias pedagógicas basadas en los resultados obtenidos, con el fin de mejorar las habilidades de lectoescritura y fortalecer la expresión oral y escrita de los estudiantes de grado sexto.

8. Referentes Teóricos

8.1 La Lectoescritura

La lectoescritura es una habilidad clave en el proceso educativo y un pilar fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes. Según Arroyo y Carrión (2021), la lectoescritura implica la capacidad de leer y escribir de manera adecuada, y es un proceso que abarca no solo la comprensión de los textos, sino también la habilidad de producirlos creativamente. Esta habilidad no es innata ni automática, sino que requiere de una enseñanza sistemática, lo cual hace esencial la implementación de estrategias pedagógicas efectivas dentro del aula. De acuerdo con estos autores, los estudiantes que no logran un desarrollo adecuado de la lectoescritura enfrentan dificultades significativas que repercuten en su rendimiento académico y en su capacidad para comunicarse de manera eficaz en distintos contextos educativos.

Para Cuetos et al. (2015), el aprendizaje de la lectoescritura constituye uno de los mayores retos para los estudiantes en los primeros años de la escolaridad. Además, señalan que, aunque la mayoría de los niños logra superar este desafío sin demasiadas dificultades, un porcentaje considerable enfrenta problemas severos que pueden llevar al fracaso escolar, ya que la mayoría de los contenidos escolares se aprenden a través de la lectura (p. 100). En este sentido, la enseñanza de la lectoescritura no solo tiene un impacto en el ámbito académico, sino también en el desarrollo de competencias fundamentales para la vida.

En el mismo artículo, se menciona que la lectoescritura va más allá de la mera decodificación de textos. Según Serna (2015), esta habilidad es la base del éxito o fracaso escolar, ya que su aprendizaje es un proceso cultural y sistemático que no se produce de forma espontánea o automática. La enseñanza de la lectoescritura, por tanto, debe ser intencional y planificada, con estrategias que permitan a los estudiantes desarrollar tanto la comprensión como la expresión escrita (p. 2). Esta afirmación coincide con lo planteado por Cárdenas y Ortega (2018), quienes subrayan la importancia de implementar estrategias creativas en el proceso de lectoescritura para que los estudiantes se sientan motivados y logren un aprendizaje significativo. Como refieren Arroyo y Carrión (2021) al expresar que, la utilización de material didáctico, junto con métodos innovadores, permite superar el enfoque tradicionalista que limita el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa de los estudiantes.

Otro aspecto relevante de la lectoescritura es su relación con la escritura creativa, que requiere una comprensión profunda y una habilidad para manipular el lenguaje de manera original. Según Arroyo y Carrión (2021), las estrategias de lectoescritura más empleadas en el proceso de escritura creativa incluyen el parafraseo, la inferencia y el resumen. Estas estrategias son fundamentales para que los estudiantes asimilen y reestructuren el contenido de los textos leídos, permitiéndoles expresar ideas propias sin perder el sentido original del texto. La aplicación constante de estas estrategias en el aula favorece el desarrollo de habilidades críticas que son necesarias tanto para la lectoescritura como para la creatividad en la escritura.

De igual modo, el artículo destaca la importancia de integrar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza de la lectoescritura, lo cual fomenta un aprendizaje más dinámico e interactivo. Como señalan Medellín y Gómez (2018), el uso de las TIC en la educación primaria se ha convertido en una herramienta indispensable para mejorar la comprensión lectora, al crear ambientes de aprendizaje que favorecen el desarrollo de estas competencias básicas.

Gómez, et al. (2015) plantean que la lectoescritura es un proceso complejo y trascendental en el desarrollo cognitivo de los niños, constituyéndose en una habilidad fundamental para acceder a otros aprendizajes y para el desarrollo integral de los estudiantes. Según los autores, aprender a leer y escribir no solo implica la adquisición de códigos lingüísticos, sino también el desarrollo de habilidades cognitivas y de comunicación. La lectoescritura es vista por ellos como una herramienta clave que abre la puerta a la comprensión lectora y a una interacción más profunda con el conocimiento.

Uno de los puntos clave mencionados por Gómez et al. (2015) y sus colaboradores es que el proceso de aprendizaje de la lectoescritura ha sido tradicionalmente apoyado por recursos como los libros y cuadernos de caligrafía. Sin embargo, en los últimos años ha habido un auge en el uso de tabletas y aplicaciones educativas que proporcionan un enfoque más lúdico y atractivo para los niños. Esta evolución tecnológica, según los autores, está revolucionando la forma en que los estudiantes interactúan con la lectoescritura, ofreciendo nuevas oportunidades para mejorar sus habilidades. Sin embargo, subrayan que la tecnología no debe reemplazar al docente, quien de acuerdo con Tonucci (2013) citado por Gómez et al. (2015), sigue siendo una figura fundamental para guiar y corregir el proceso de aprendizaje.

Gómez et al. (2015) y sus coautores destacan varios beneficios de las aplicaciones educativas diseñadas para la lectoescritura. Entre estos, se menciona la capacidad de estas herramientas para adaptar el aprendizaje a las necesidades y ritmos de cada estudiante. Aplicaciones como Drawanimal y ABCKit utilizan la gamificación, una metodología que convierte el proceso de aprendizaje en una experiencia interactiva y

motivadora para los niños. Este enfoque es particularmente efectivo para los más pequeños, ya que como refieren Ferreiro y Teberosky (1979) citados por Gómez et al. (2015), les permite asociar las letras con imágenes y sonidos, facilitando su comprensión de la relación entre el fonema y el grafema.

Otro aspecto relevante señalado por los autores es la capacidad de las aplicaciones para fomentar el aprendizaje autónomo. Según Gómez et al. (2015), las tabletas permiten a los estudiantes acceder a múltiples fuentes de información y desarrollar competencias digitales, todo dentro de un entorno interactivo. Northrop y Killen (2013) por su parte, afirman que las aplicaciones bien diseñadas pueden mejorar significativamente las habilidades de lectoescritura, siempre y cuando se utilicen en un entorno pedagógico estructurado que esté alineado con los objetivos educativos.

A pesar de los beneficios mencionados, los autores también reconocen varios desafíos en el uso de aplicaciones educativas para la enseñanza de la lectoescritura. Uno de los principales problemas que señalan es la escasez de aplicaciones en español que cumplan con los estándares pedagógicos requeridos. Además, Gómez et al. (2015) explican que muchas veces las aplicaciones educativas se presentan como juegos que, si bien son entretenidos, pueden desde la perspectiva de Chiong et al. (2012) citados por Gómez et al. (2015) distraer a los estudiantes del verdadero objetivo de aprendizaje. Por lo tanto, es esencial que los docentes seleccionen cuidadosamente las herramientas tecnológicas que van a utilizar, asegurándose de que estas estén alineadas con los objetivos de aprendizaje.

Otro desafío importante que los autores mencionan es la falta de formación adecuada para los docentes en el uso de estas tecnologías. Aunque, como expresa Martín (2011) citado por Gómez et al. (2015), las tabletas y las aplicaciones ofrecen nuevas oportunidades para mejorar el aprendizaje de la lectoescritura, su impacto depende en gran medida de cómo se integren en el aula y del nivel de competencia digital de los maestros. Por lo tanto, la actitud y la preparación de los docentes son determinantes para aprovechar al máximo el potencial de estas tecnologías.

8.2 La Expresión Oral

Toro y Tejeda (2020) abordan la expresión oral como una habilidad comunicativa esencial para el desarrollo integral de los niños en la etapa de la educación inicial. Los autores destacan que la expresión oral no solo es fundamental para el intercambio de ideas y la socialización, sino que también está intrínsecamente vinculada con otras habilidades lingüísticas, como la lectura y la escritura, creando así una base sólida para el desarrollo del lenguaje a lo largo de la vida escolar. En su estudio, realizado con estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Miguel Iturralde, estos autores concluyen que existen deficiencias significativas en las habilidades de expresión oral de los niños de 4 años, lo que impide su desarrollo comunicativo.

Además, señalan de acuerdo con Ramírez (2002), que el lenguaje oral se define como una herramienta social y educativa, que permite a los niños expresar sus emociones, ideas, sentimientos y deseos. Según los autores, la expresión oral no solo se limita a la correcta articulación de fonemas, sino que también abarca la capacidad de los niños para estructurar frases coherentes, transmitir sus pensamientos y participar activamente en interacciones comunicativas tanto con sus compañeros como con los docentes. Este enfoque destaca la importancia de la competencia comunicativa, que según Calderón (2004), citado por Toro y Tejeda (2020), es clave para el desarrollo de relaciones interpersonales y para una participación efectiva en el entorno escolar.

Uno de los puntos que enfatizan Toro y Tejeda (2020), es la inseguridad que los niños de 4 años muestran al hablar en público o al interactuar con sus compañeros y docentes. Los resultados de su investigación evidencian que los estudiantes presentan dificultades en la articulación de determinados fonemas y la expresión de oraciones sencillas. Los autores señalan que estas dificultades pueden estar relacionadas con la falta de estímulos adecuados en el entorno familiar y escolar, lo que impide que los niños desarrollen habilidades lingüísticas desde temprana edad Toro y Tejeda (2020). Refieren también, lo que expone Bigas (1996), al manifestar que el lenguaje oral es un instrumento

clave para la socialización, y la incapacidad de los niños para expresarse correctamente puede limitar su capacidad para interactuar y aprender en el entorno escolar.

Los autores también discuten el papel fundamental que desempeñan los docentes en el desarrollo de las habilidades de expresión oral. Según Vernon y Alvarado (2014), citados por Toro y Tejeda (2020), el vocabulario y las estructuras lingüísticas de los niños se desarrollan en gran medida gracias a las experiencias de comunicación a las que se exponen en el aula. Esto resalta la responsabilidad del docente de crear oportunidades para que los estudiantes utilicen el lenguaje de manera efectiva, promoviendo actividades que favorezcan la conversación y el uso del lenguaje oral en diversos contextos. Toro y Tejeda (2020), proponen que el docente debe ser un facilitador activo en este proceso, estimulando la participación de los niños en actividades orales como juegos de roles, cuentos orales, y discusiones en grupo.

En este sentido, los autores concluyen que para lograr avances significativos en el desarrollo de la expresión oral es esencial que las instituciones educativas proporcionen un entorno rico en oportunidades de interacción comunicativa. Sin embargo, también señalan que es necesario un enfoque integral que involucre tanto a la escuela como a la familia, ya que la falta de continuidad entre ambos entornos puede dificultar el progreso de los niños en el desarrollo de sus habilidades lingüísticas. Andrade (2010) citado Toro y Tejeda (2020), refuerza esta idea al señalar que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino que también está ligado al desarrollo emocional e intelectual del niño.

Cruz (2020) aborda la expresión oral como una habilidad comunicativa esencial y subraya que ha sido relegada en la educación secundaria frente a otras competencias como la lectura y la escritura. Además, para esta autora la expresión oral debe entenderse no solo como la capacidad de hablar, sino como un proceso complejo que implica varios elementos, incluyendo la interacción, la negociación de significados y el uso adecuado de las competencias comunicativas. Este enfoque se fundamenta en las propuestas de Baralo (2000), quien argumenta que la expresión oral debe ser vista como

un proceso de negociación de significados, donde los interlocutores construyen el entendimiento a través del intercambio verbal.

La autora señala que el desarrollo de la competencia comunicativa, introducido por Dell Hymes en la década de 1970, es fundamental para que los estudiantes puedan expresarse adecuadamente en diferentes contextos. Hymes (1970), citado por Cruz (2020) refiere lo dicho por Pilleux (2001) en cuanto a que la competencia comunicativa no se limita al conocimiento gramatical, sino que abarca también aspectos sociales y funcionales del. Esto implica que los estudiantes deben ser capaces de ajustar su forma de hablar según el contexto en el que se encuentran, y no solo conocer las reglas lingüísticas. De acuerdo con Sánchez et al. (2011), la competencia comunicativa también requiere que los hablantes puedan manejar tanto aspectos lingüísticos como extralingüísticos, tales como las actitudes y habilidades interpersonales, lo que facilita una comunicación más efectiva.

Un aspecto relevante destacado por Cruz (2020), es la necesidad de implementar estrategias pedagógicas que fortalezcan la expresión oral. La autora menciona que, a pesar de la importancia de esta habilidad, la educación secundaria a menudo se enfoca más en las competencias escritas que en las orales. Por tanto, propone que se presenten nuevas estrategias de enseñanza que promuevan un desarrollo integral de la competencia oral en el aula. Estas estrategias incluyen actividades significativas, como debates, juegos de rol, y presentaciones, que permiten a los estudiantes practicar el uso del lenguaje en situaciones reales y desarrollar confianza al hablar en público.

Otro elemento que Cruz (2020) aborda, es la importancia de la interacción oral en el aula. Cita a Ramírez (2002), quien sostiene que la expresión oral es la principal actividad comunicativa del ser humano y que su desarrollo se inicia de manera natural en el hogar y el entorno familiar. A lo largo del tiempo, esta habilidad debe ser fortalecida en el entorno educativo a través de la práctica constante y el uso de actividades que involucren la interacción entre los estudiantes. Esta idea es respaldada por Bohórquez y Rincón (2018), quienes subrayan que fortalecer la expresión oral implica no solo la

transmisión de información, sino también la capacidad de expresar pensamientos y emociones de manera clara y efectiva.

La autora también explora los factores que afectan el desarrollo de la expresión oral, señalando que cada estudiante tiene un ritmo y estilo de aprendizaje diferente. Acebedo (2014), citado por Cruz (2020) expresa que, factores como la ansiedad, la falta de confianza, y el temor al error son obstáculos comunes que los estudiantes enfrentan cuando intentan expresarse oralmente en un idioma extranjero. Por ello, la autora propone que se incluya la educación emocional en los programas educativos, lo que permitiría a los estudiantes superar estos bloqueos y desarrollar una actitud más positiva hacia la participación oral en clase.

En cuanto a las estrategias pedagógicas más eficaces para mejorar la expresión oral, Cruz (2020) menciona estudios que han utilizado métodos innovadores, como la dramatización y el uso de actividades teatrales, los cuales de acuerdo con Rivas (2018) y Yunyuan (2019) han demostrado ser efectivos para reducir la timidez y fomentar la participación de los estudiantes en clase. Estas estrategias no solo ayudan a los estudiantes a mejorar su fluidez y precisión al hablar, sino que también contribuyen a desarrollar otras habilidades, como la empatía y la colaboración.

La autora concluye que fortalecer la expresión oral es esencial para la formación integral del estudiante, ya que no solo mejora su capacidad para comunicarse, sino que también lo prepara para enfrentar los desafíos de la vida académica y profesional.

8.3 La Expresión Escrita

Parrales (2020), en su artículo "La enseñanza de la expresión escrita en los libros de texto", aborda la enseñanza de la expresión escrita desde la perspectiva de los recursos pedagógicos más utilizados en el ámbito educativo, como los libros de texto. La autora destaca lo referido por Correig (2000), que escribir es un proceso complejo que implica no solo la capacidad de producir textos coherentes y significativos, sino también la ejecución de un conjunto de subprocesos cognitivos como la planificación, textualización

y revisión. Este enfoque se fundamenta en la idea de que la escritura es un proceso recursivo en el que el escritor debe releer y revisar el texto para asegurar que cumpla con los objetivos comunicativos establecidos.

Parrales (2020) subraya que la enseñanza de la escritura en la educación primaria es decisiva, y refiere lo que sostiene Bigas (2007) cuando dice que la adquisición de esta habilidad es la base para el aprendizaje de otros conocimientos a lo largo de la vida escolar. La escritura, tal como la definen Cassany et al. (2008), no se limita a la producción de textos de corta extensión, sino que debe capacitar a los estudiantes para escribir sobre temas diversos y de interés general. Palou & Fons (2016), citados por Parrales (2020), opinan que este proceso implica la generación y organización de ideas, la textualización de esas ideas y, finalmente, la revisión del texto escrito.

Uno de los puntos clave mencionados por Parrales (2020) es la insuficiencia de los libros de texto para enseñar la escritura de manera integral. En este contexto, la autora, cita lo que refiere Cassany et al. (2008), en cuanto al análisis cualitativo descriptivo de varios libros de texto de 5º curso de educación primaria, en donde la mayoría de los manuales no sigue de manera consistente las fases fundamentales del proceso de escritura, como son la planificación, la textualización y la revisión. Los resultados del análisis muestran que solo dos editoriales incluyen un apartado específico dedicado a la expresión escrita, y en muchos casos, las actividades propuestas no cubren todas las fases necesarias para un aprendizaje eficaz de la escritura. Esto es preocupante, ya que la omisión de estas fases limita la capacidad de los estudiantes para desarrollar habilidades de escritura completas y autónomas.

Parrales (2020), en concordancia con Armbruster & Ostertag (2009), también critica el hecho de que, aunque los libros de texto son ampliamente utilizados como una guía didáctica en las aulas, en muchos casos se han convertido en un currículo de facto que no siempre responde a las necesidades pedagógicas actuales. Cita también lo manifestado por San Martín & Peirats (2018) quienes afirman que, a pesar de la popularidad del uso de libros de texto, varios autores cuestionan su eficacia,

argumentando que estos manuales son productos comerciales que no siempre están alineados con los objetivos educativos establecidos por los currículos. Por esta razón, la autora sugiere que es necesario revisar y actualizar los contenidos de los libros de texto para que estos cumplan con las prescripciones curriculares y fomenten una enseñanza de la escritura que integre todas las fases del proceso.

Otro aspecto relevante destacado por la autora es la escasez de actividades de escritura propuestas en los libros de texto. De acuerdo con su estudio, algunas editoriales ofrecen muy pocas oportunidades para que los estudiantes redacten textos, lo que limita la práctica de la expresión escrita en el aula. Esta falta de práctica como lo señala Ferrer (2015), es problemática porque escribir es una habilidad que se mejora con la repetición y el feedback continuo. Para Parrales (2020) describe que, para mejorar la enseñanza de la expresión escrita, es fundamental que los libros de texto ofrezcan más ejercicios prácticos que incluyan todas las fases del proceso de escritura y trabajen diferentes tipos de textos, como narraciones, descripciones, cartas y diálogos.

En definitiva, Parrales (2020) resalta la necesidad de una enseñanza integral de la expresión escrita que no solo se centre en la producción de textos, sino que también abarque todo el proceso de escritura, desde la planificación hasta la revisión. Para ello, sugiere que los libros de texto deben actualizarse y mejorar en su enfoque pedagógico, ofreciendo actividades que involucren a los estudiantes en la escritura de manera significativa y proporcionando guías claras para que puedan seguir todas las etapas del proceso, aspecto esencial para que los estudiantes no solo aprendan a escribir, sino que lo hagan de manera reflexiva y crítica, habilidades indispensables para su desarrollo académico y personal.

Portillo (2021) en su estudio sobre el desarrollo de la expresión escrita implementa el modelo de secuencia didáctica para mejorar las habilidades de los estudiantes en la redacción de textos argumentativos, especialmente en la elaboración de ensayos. Según esta investigadora, el proceso de escritura es complejo y recursivo, y requiere de una planificación adecuada y el uso de estrategias pedagógicas que faciliten una redacción

estructurada y coherente. Además, destaca que uno de los mayores desafíos que enfrentan los estudiantes en el nivel universitario es la falta de competencias suficientes en cuanto a la expresión escrita, lo cual impacta negativamente en la calidad de sus producciones escritas.

El enfoque de secuencia didáctica, basado en el modelo propuesto por Camps (1994), permite una organización sistemática del proceso de escritura, donde se integra la lectura y la escritura de manera articulada. Portillo (2021) explica que este modelo no solo enseña a escribir de manera aislada, sino que promueve el uso consciente del lenguaje escrito para participar en prácticas discursivas propias de la actividad social, un enfoque que, según Zayas (2012), es concluyente para el desarrollo integral de las competencias lingüísticas en el aula.

Portillo (2021) enfatiza la importancia de la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza de la escritura. En su estudio, llevado a cabo con estudiantes del curso de español II en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, integró las áreas de ecología y ciencias naturales con la escritura argumentativa, utilizando como tema central el calentamiento global. Además, sostiene que esta estrategia pedagógica interdisciplinaria, según la autora, no solo mejora las competencias escritas de los estudiantes, sino que también fomenta el aprendizaje significativo al permitirles aplicar sus conocimientos en diferentes áreas del saber.

Una de las fases fundamentales del modelo de secuencia didáctica es la fase de documentación, donde los estudiantes acceden a recursos textuales y audiovisuales que les permiten situarse en el contexto de la temática a desarrollar. Esta etapa es esencial, ya que facilita el proceso de planificación y textualización de los ensayos, ofreciendo a los estudiantes una base sólida para la redacción. Según Milian (2020), citado en el artículo, esta fase es indispensable para que los estudiantes se informen, negocien y reflexionen sobre el tema que van a tratar, mejorando así la calidad de sus textos.

Otra herramienta clave en este proceso es el modelaje de textos, que consiste en que el docente presente un ejemplo del tipo de texto que los estudiantes deben redactar.

Este modelaje es esencial, ya que muchos estudiantes no han tenido experiencia previa en la escritura de determinados géneros discursivos, como es el caso de los ensayos argumentativos. Portillo (2021) destaca lo que refiere Camps (2020) al afirmar que, este paso es decisivo para guiar a los estudiantes a través del proceso de composición, permitiéndoles entender la estructura, funcionalidad y destinatarios de sus textos.

En cuanto a la importancia de la revisión en pares, Portillo (2021) la describe como una estrategia didáctica eficaz para mejorar la expresión escrita. Esta técnica permite que los estudiantes revisen los trabajos de sus compañeros de manera objetiva, brindando retroalimentación que les ayuda a mejorar sus propios escritos. Según la autora, la revisión en pares facilita la autoreflexión y promueve la metacognición, ya que los estudiantes desarrollan una mayor conciencia sobre sus errores en áreas como la ortografía, la gramática y la coherencia textual.

8.4 Estrategias Pedagógicas

Gallarday et al. (2022) presentan un análisis detallado sobre el impacto de las estrategias pedagógicas en las habilidades de comprensión lectora, enfatizando la importancia de implementar métodos didácticos que mejoren las competencias cognitivas de los estudiantes. Las estrategias pedagógicas son descritas como el conjunto de metodologías y recursos que los docentes utilizan para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo el desarrollo de habilidades específicas, en este caso, la comprensión lectora. Estas estrategias no solo tienen un efecto positivo en la comprensión lectora, sino también en el rendimiento académico general de los estudiantes.

Los autores subrayan que el aprendizaje significativo ocurre cuando los estudiantes interactúan activamente con el contenido, aplicando estrategias que les permitan construir y organizar su conocimiento. Según Solé (1992), citado por Gallarday et al. (2022), la comprensión lectora es un proceso cognitivo complejo que involucra la activación de una serie de estrategias, como el establecimiento de predicciones, la verificación de la comprensión y la identificación de información relevante. Estas

estrategias permiten al lector formar un modelo mental coherente del texto, lo cual es esencial para el aprendizaje profundo.

Uno de los aspectos clave mencionados por Gallarday Morales y sus colegas es que las estrategias metacognitivas, que implican la planificación, monitorización y evaluación del propio proceso de aprendizaje, tienen un impacto significativo en el desarrollo de las habilidades lectoras. Tapia (2021), citado en el estudio, destaca que la implementación de estrategias metacognitivas en el aula aún no ha sido promovida de manera adecuada debido a la falta de capacitación docente y recursos suficientes. Refieren los autores que, a pesar de esto, estudios han demostrado que estas estrategias mejoran considerablemente la capacidad de los estudiantes para comprender textos, ya que les permiten reflexionar sobre su propio proceso de lectura y aplicar las herramientas necesarias para mejorar su comprensión.

Según Munayco (2018), citado por Gallarday et al. (2022). Manifiesta que, otro factor relevante en la aplicación de estrategias pedagógicas es el uso de organizadores gráficos, como los mapas conceptuales y semánticos, que facilitan la organización de la información y ayudan a los estudiantes a visualizar las relaciones entre diferentes conceptos. Estos organizadores promueven una mayor retención de información y una comprensión más profunda, especialmente en la lectura de textos expositivos y argumentativos.

Además de las estrategias cognitivas y metacognitivas, Gallarday y sus coautores también destacan la importancia de las estrategias lúdicas en la enseñanza. Estas estrategias, que incluyen juegos de roles, dramatizaciones y actividades interactivas, fomentan un ambiente de aprendizaje activo y participativo, lo que incrementa la motivación de los estudiantes y mejora su desempeño en comprensión lectora, tal como afirma Bravo, 2018, citado por Gallarday et al. (2022). Los autores argumentan que la combinación de estrategias lúdicas con métodos más estructurados puede ser una herramienta poderosa para mejorar las habilidades de los estudiantes, ya que les permite aprender de manera más dinámica y creativa.

Por último, Gallarday et al. (2022), señalan que las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) también juegan un rol fundamental en la enseñanza de la comprensión lectora. De igual modo, Farías (2017) menciona que los programas de alfabetización digital no solo mejoran las habilidades de lectura, sino que también permiten a los estudiantes interactuar con diversos tipos de textos de manera más efectiva, proporcionando un entorno enriquecido que fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de análisis.

Peñaranda (2017) explora las estrategias pedagógicas que se pueden implementar para fortalecer el desarrollo de la escritura en niños de 4 y 5 años, dentro del contexto de la pedagogía Waldorf. La autora resalta que este enfoque pedagógico considera que los procesos de enseñanza deben centrarse en el juego, el arte y la exploración del entorno, elementos fundamentales para el desarrollo integral de los niños. Uno de los pilares esenciales de esta metodología es permitir que los niños descubran el lenguaje escrito a través de experiencias vivenciales y creativas, en lugar de métodos tradicionales que se enfocan en la repetición y el trazo de letras desde edades tempranas.

Según Peñaranda (2017), es importante introducir estrategias pedagógicas que respeten el ritmo natural de cada niño, promoviendo un desarrollo gradual de la escritura. Las actividades lúdicas, como dibujar, colorear y recortar, son presentadas como técnicas efectivas para mejorar la destreza manual y la motricidad fina, habilidades esenciales para la escritura. Estas actividades, según Caraballo (s.f.), citado por Peñaranda (2017), permiten a los niños familiarizarse con el uso de lápices y otros materiales, sentando las bases para que, más adelante, puedan escribir de forma autónoma y con mayor precisión.

Uno de los puntos clave que la autora resalta es la importancia de respetar los principios de la pedagogía Waldorf, que sugiere que los niños no comiencen formalmente a escribir hasta los 7 años. Sin embargo, de acuerdo con el artículo, se sugiere preparar a los niños para el proceso escritural mediante actividades que estimulen la imaginación y la creatividad. Este enfoque implica enseñar a los niños las letras de manera que las asocien con imágenes o historias, ayudando a que las conexiones entre los sonidos y las

grafías sean más significativas. En este sentido, de acuerdo con Steiner (1924), citado por Peñaranda (2017), el alfabeto pictórico es una estrategia relevante, ya que los niños piensan en imágenes y pueden asociar cada letra con una figura o un objeto de su entorno, lo cual facilita su aprendizaje.

Peñaranda (2017) también subraya la necesidad de fortalecer la grafomotricidad, una práctica que permite a los niños desarrollar los movimientos necesarios para escribir con fluidez. La autora menciona que actividades como trazar líneas, formas y figuras ayudan a los niños a mejorar la coordinación ojo-mano, preparándolos para el trazado de letras y palabras. Para ella, estas actividades no solo mejoran la precisión y el control del lápiz, sino que también permiten a los niños adquirir una mayor confianza en su capacidad para escribir.

La autora reconoce que en contextos donde se utiliza la pedagogía Waldorf, como el centro Si Mi Sol Si, existe la preocupación de que los niños puedan verse rezagados en comparación con sus compañeros que asisten a escuelas tradicionales. Por ello, Peñaranda (2017) argumenta que es fundamental introducir estrategias que respeten los principios Waldorf, pero que también proporcionen a los niños las herramientas necesarias para adaptarse a sistemas educativos diferentes. Además, las actividades deben estar diseñadas para fomentar la creatividad, el disfrute del aprendizaje y la integración del juego como medio de enseñanza, de manera que los niños se sientan motivados a participar activamente en el proceso de aprendizaje de la escritura.

8.5 Habilidades de Lectoescritura

Cabrera y Caruman (2020), analizan las habilidades de lectoescritura de los jóvenes que finalizan la secundaria, con un enfoque particular en la comprensión lectora y las capacidades que se predicen para su desempeño en contextos universitarios. Según los autores, uno de los principales problemas detectados es que los estudiantes egresados de la enseñanza media muestran deficiencias significativas en la comprensión lectora de textos complejos, lo que afecta directamente su capacidad para procesar información académica en la educación superior.

La investigación se basa en datos obtenidos de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), un instrumento que mide las competencias de lenguaje y comunicación de los estudiantes chilenos al término de su educación secundaria. A través de esta evaluación, los autores identifican que las principales dificultades de los jóvenes se centran en la lectura inferencial y la interpretación de textos argumentativos y expositivos, habilidades cruciales para el éxito académico en la universidad. Estas deficiencias incluyen la dificultad para identificar tesis, interpretar la perspectiva del emisor y reconocer la organización textual en fragmentos expositivos, todos elementos necesarios para una lectura comprensiva profunda (Neira et al. (2015), citados por Cabrera y Caruman (2020).

Estos investigadores, también destacan la importancia del discurso académico en la lectura universitaria. Este tipo de discurso se caracteriza por un alto nivel de abstracción, un uso preciso del lenguaje, y una estructura que prioriza la exposición de argumentos y contraargumentos, además de la neutralidad y objetividad del emisor. Los autores mencionan que, al no estar familiarizados con estas características, los estudiantes suelen enfrentar problemas para comprender y producir textos de naturaleza académica, lo que se traduce en bajos rendimientos y dificultades para adaptarse a las exigencias de los estudios superiores.

Los autores subrayan que las deficiencias en las habilidades de lectoescritura no solo afectan el acceso a la educación superior, sino también el desempeño de los estudiantes dentro de las instituciones universitarias. Según Roldán y Zabaleta (2016), estas carencias pueden llevar a la reprobación de asignaturas, la deserción académica y el escaso avance en las carreras universitarias. Los autores coinciden en que estas dificultades están directamente relacionadas con la falta de estrategias pedagógicas efectivas en la educación secundaria, que preparen adecuadamente a los estudiantes para enfrentar el discurso académico:

El estudio también sugiere que es necesario un enfoque más integral para abordar las deficiencias en las habilidades de lectoescritura, tanto en el nivel secundario como en el universitario. Proponen que las instituciones educativas deben implementar programas

de alfabetización académica que se extiendan a lo largo de todo el currículo universitario, no limitándose solo a intervenciones en el primer año. Esta alfabetización académica, definida por Carlino (2013) citado por Cabrera y Caruman (2020), implica el desarrollo de competencias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, lo que incluye la lectura y escritura de géneros académicos, como artículos, ensayos y reseñas (Carlino, citado en Cabrera Pommiez & Caruman Jorquera, 2020).

Miranda y Romero (2019) exploran el uso del software educativo como una herramienta pedagógica para mejorar las habilidades de lectoescritura en estudiantes con problemas de aprendizaje. A través del método ecléctico, los autores proponen una solución innovadora que integra tecnología y pedagogía, con el fin de facilitar el desarrollo de las competencias lectoras y escritoras en contextos educativos. De acuerdo con Miranda y Romero (2019), el enfoque ecléctico, según los autores, permite seleccionar lo mejor de varios métodos tradicionales de enseñanza, como el método silábico, el alfabético y el global, para ofrecer una experiencia de aprendizaje más rica y personalizada.

El método ecléctico es central en la propuesta de los autores, ya que permite combinar varias técnicas pedagógicas para abordar las necesidades específicas de los estudiantes. Miranda y Romero (2019) explican que este método toma elementos del análisis silábico, el reconocimiento de palabras y la escritura, entre otras técnicas, para proporcionar un enfoque integral de la lectoescritura. De este modo, los estudiantes pueden avanzar en sus habilidades lingüísticas a través de actividades que integran múltiples aspectos de la lectura y la escritura, adaptándose a los diferentes estilos de aprendizaje y ritmos de desarrollo de cada niño.

Uno de los aspectos más innovadores del estudio es la propuesta de desarrollar un software educativo que utilice este enfoque ecléctico para facilitar la enseñanza de la lectoescritura. Según los autores, el software educativo debe ser interactivo, lúdico y accesible, permitiendo que los estudiantes trabajen de manera autónoma y a su propio ritmo. Para Sánchez (2000), citado por los autores, el software no solo proporcionará

ejercicios de lectura y escritura, sino que también permitirá evaluar el progreso de los estudiantes a través de actividades diseñadas para medir su avance en diferentes competencias, como la comprensión lectora, la ortografía y la caligrafía.

Además, también destacan que el uso de tecnologías educativas puede ser particularmente beneficioso en el ámbito de la educación especial, ya que permite adaptar los contenidos y las estrategias de enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes. En este sentido, el software educativo propuesto puede convertirse en una herramienta poderosa para mejorar las habilidades de lectoescritura de los niños que presentan dificultades de aprendizaje. Al respecto, Florez (1994) citado por Miranda y Romero (2019) refiere que, este enfoque es respaldado por estudios previos que han demostrado la efectividad de las tecnologías educativas en el desarrollo de competencias lingüísticas, especialmente cuando se implementan en entornos inclusivos.

Asimismo, de la implementación del software, los autores sugieren que es fundamental que los docentes reciban la capacitación adecuada para utilizar estas herramientas de manera eficaz en el aula. Ellos argumentan que el éxito de cualquier tecnología educativa depende en gran medida de cómo se integre en la enseñanza diaria y de la capacidad del docente para aprovechar todas sus funcionalidades. y se respaldan con lo que señala Quintanilla (2005), sobre cómo el uso adecuado de la tecnología en el aula puede mejorar significativamente los resultados de aprendizaje, pero solo si los maestros están bien preparados para emplearla de manera óptima.

8.6 Capacidades Comunicativas

Leiva et al. (2022) exploran el impacto de los medios de comunicación radiales en el desarrollo de las capacidades comunicativas de los estudiantes peruanos. Los autores destacan que la radio, como medio educativo, fomenta la habilidad de los estudiantes para expresar y comprender oralmente, así como para mejorar la comprensión y producción textual. Según el estudio, la incorporación de programas radiales en el proceso educativo tiene un efecto positivo en el desarrollo de estas habilidades, las cuales son esenciales para el éxito académico y social.

Una de las conclusiones más relevantes de los autores es que los programas radiales, al centrarse en la narración oral y auditiva, permiten que los estudiantes desarrollen una comprensión más profunda de los textos, ya que el lenguaje radiofónico apela a la imaginación y al pensamiento crítico. Al escuchar adaptaciones radiales de novelas literarias, como el programa “Mi novela favorita”, los estudiantes no solo mejoran su capacidad de interpretación, sino que también logran una mayor interacción con los elementos literarios como los personajes, los temas y el contexto de la historia. Como refiere Zambrano (2018) citado por Leiva et al. (2022), esta interacción activa con el contenido literario promueve un mayor nivel de comprensión inferencial, un aspecto clave de la competencia comunicativa.

Leiva et al. (2022), también subrayan la importancia de la escucha activa como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. La radio, al no depender de elementos visuales, obliga al oyente a concentrarse en los detalles del contenido, lo que refuerza la habilidad de comprensión auditiva. Los autores argumentan que, a través de la escucha activa, los estudiantes aprenden a decodificar los mensajes orales de manera más efectiva, lo que mejora su capacidad para comunicar ideas de forma clara y coherente. Además, Arnheim (2015) citado por los autores, sostiene que, el medio radial fomenta una mayor capacidad para organizar y expresar ideas de manera estructurada, una habilidad clave tanto en la comunicación oral como escrita.

Un aspecto importante del estudio es el análisis de la influencia de los programas radiales en la producción textual de los estudiantes. Los autores señalan que los estudiantes que participan en actividades radiales, como la creación de guiones o la narración de historias, desarrollan una mayor conciencia sobre la estructura y los elementos del texto, lo que se traduce en una mejora significativa en sus habilidades de escritura. Este enfoque que de acuerdo con Pérez (2018), citan los investigadores, integra la producción oral y escrita, es especialmente efectivo en la enseñanza de competencias comunicativas, ya que permite a los estudiantes aplicar de manera práctica los conceptos aprendidos.

En cuanto a la interacción con expresiones literarias, los autores concluyen que el uso de programas radiales en la enseñanza ayuda a los estudiantes a entender y valorar la literatura de una manera más accesible y entretenida. La radio, al recrear escenas literarias con sonidos, música y narraciones, proporciona un medio atractivo para que los estudiantes se sumerjan en el mundo de los textos literarios, lo que incrementa su interés por la lectura y mejora su capacidad para analizar y reflexionar sobre las obras literarias que estudian.

Villegas et al. (2020) exploran el impacto de los modelos de rol docentes en el desarrollo de las capacidades comunicativas de un grupo de estudiantes. Según las autoras, la comunicación es un eje transversal en los currículos a nivel mundial, debido a su relevancia en las interacciones diarias.

Uno de los aspectos clave que destacan las autoras es que los modelos de rol positivos en la enseñanza son esenciales para el aprendizaje de las capacidades comunicativas. A través de la observación y el modelaje, los estudiantes aprenden habilidades como la escucha activa, la empatía y la capacidad de adaptar la información a las necesidades de los pacientes. Este enfoque no se limita a la enseñanza teórica, sino que implica una inmersión práctica en escenarios reales, donde el estudiante puede observar a sus profesores en acción. Burgess et al. (2016) citados por las autoras, refieren que, estudios previos señalan que los docentes que demuestran habilidades comunicativas ejemplares tienen un impacto significativo en el comportamiento de los estudiantes, quienes tienden a imitar estas habilidades en su propia práctica.

El artículo también discute la relevancia de las interacciones informales entre estudiantes y profesores, así como el comportamiento no verbal, son parte integral del desarrollo de la identidad profesional de los estudiantes. Las autoras enfatizan lo que exponen Hamui Sutton & Fortoul (2015) cuando mencionan que los docentes no solo transmiten conocimientos, sino que también modelan comportamientos y valores que los aprendices internalizan y replican en sus prácticas.

En cuanto a las estrategias pedagógicas para mejorar las capacidades comunicativas Villegas et al. (2020) proponen que los docentes utilicen métodos interactivos y experienciales, como los juegos de roles y las discusiones en grupos pequeños. Estas estrategias permiten que los estudiantes practiquen en un entorno controlado y reciban retroalimentación constructiva, lo que refuerza su aprendizaje y mejora sus habilidades de comunicación. Además, las autoras sugieren que la simulación es una herramienta eficaz para enseñar y evaluar estas habilidades, aunque reconocen que, en algunos casos, las simulaciones no logran replicar la complejidad de las interacciones en situaciones reales.

8.7 Rendimiento Académico

Delgado y Ruiz (2021) en su artículo sobre el rendimiento académico y las técnicas de estudio analizan la relación entre los hábitos de estudio y el desempeño escolar en estudiantes de secundaria, particularmente en la asignatura de matemáticas. Los autores subrayan que el rendimiento académico está influenciado por múltiples factores, siendo los hábitos y técnicas de estudio uno de los más importantes. Estos hábitos definidos por los investigadores como las conductas rutinarias y estrategias que los estudiantes utilizan al estudiar son determinantes para alcanzar buenos resultados académicos.

Uno de los hallazgos más relevantes de su investigación es que existe una relación positiva y significativa entre las técnicas de estudio y el rendimiento académico. Los estudiantes que aplican estrategias de estudio adecuadas, como la planificación del tiempo, el subrayado y la toma de notas, tienden a obtener mejores calificaciones. Según Sánchez (2016), citado por los autores, un buen hábito de estudio implica no solo la repetición de contenidos, sino también la organización de un horario de estudio estructurado que permita revisar los temas diariamente y en un ambiente adecuado para la concentración. Este tipo de planificación favorece el desarrollo de un aprendizaje significativo, que a su vez mejora el rendimiento académico.

Delgado y Ruiz (2021) también señalan que los estudiantes que utilizan de forma consistente técnicas de estudio como los organizadores gráficos y el subrayado muestran

una mayor capacidad para retener y comprender los contenidos. Estas técnicas ayudan a los estudiantes a estructurar la información de manera lógica y a identificar los conceptos más importantes, lo que facilita el aprendizaje y el desempeño en exámenes. Los autores concluyen que el subrayado y los resúmenes son particularmente eficaces para mejorar la comprensión lectora y la memorización, dos habilidades fundamentales en el proceso de aprendizaje.

Otro punto clave que destaca el estudio es el impacto del ambiente de estudio en el rendimiento académico. Los estudiantes que cuentan con un lugar adecuado para estudiar, bien iluminado y libre de distracciones, tienden a mostrar un mejor desempeño escolar. En este sentido, los autores enfatizan que es importante que los estudiantes desarrollen un espacio propicio para el estudio, donde puedan concentrarse y organizar sus materiales de manera eficiente. Este ambiente contribuye a una mayor autonomía y disciplina, cualidades esenciales para el éxito académico.

Para ellos, factores como el estado físico y el bienestar emocional de los estudiantes influyen en su rendimiento académico. Según su investigación, los estudiantes que presentan un buen estado físico, con hábitos de descanso adecuados y una nutrición balanceada, tienden a tener un mayor nivel de concentración y rendimiento en las evaluaciones académicas. Asimismo, en concordancia con Ramírez (2015), resaltan la importancia de mantener una actitud positiva hacia el estudio, ya que la motivación y el interés por las materias son factores determinantes en el éxito escolar.

Tacilla et al. (2020) exploran el rendimiento académico como un concepto complejo y multidimensional, influenciado por factores biológicos, psicológicos, económicos y sociológicos. Los autores destacan que el rendimiento académico no se reduce únicamente a la obtención de calificaciones, sino que implica un proceso más amplio relacionado con la interacción pedagógica y el entorno social en el que se desarrolla el estudiante. Según ellos, este constructo permite evaluar el progreso educativo de los estudiantes, siendo un indicador clave del éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El rendimiento académico, desde esta perspectiva, es visto como un fenómeno influido tanto por factores endógenos como exógenos. Entre los factores endógenos, se incluyen la motivación personal, la autorregulación y las capacidades cognitivas del estudiante. Los autores subrayan que los estudiantes que muestran una mayor motivación académica tienden a lograr mejores resultados, ya que son capaces de gestionar sus emociones y aplicar estrategias efectivas de estudio. Además, las habilidades cognitivas, como la capacidad de abstracción y el pensamiento crítico, son esenciales para un alto rendimiento académico.

Por otro lado, los factores exógenos que afectan el rendimiento académico incluyen las condiciones económicas, familiares y sociales. Tacilla et al. (2020) y sus colegas argumentan que los estudiantes provenientes de entornos socioeconómicos favorables, donde se satisfacen adecuadamente sus necesidades básicas como la alimentación y el acceso a recursos educativos, tienden a rendir mejor en la escuela. Además, para Barrios y Frías (2016) citados por los investigadores, el contexto familiar juega un papel fundamental, ya que las familias que promueven hábitos de estudio y valores educativos proporcionan un entorno que potencia el éxito académico de sus hijos.

Los autores también destacan la importancia del rol del docente y de las metodologías pedagógicas en el rendimiento académico. Argumentan que una enseñanza que fomente el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo contribuye de manera significativa al desarrollo de competencias que permiten a los estudiantes sobresalir en su rendimiento académico. Para ellos, la metodología tradicional, centrada en la transmisión de conocimientos sin promover la participación de los estudiantes, no es suficiente para enfrentar los desafíos actuales del sistema educativo. De acuerdo con Hernández (2010), citado por los autores, los métodos que fomentan el aprendizaje cooperativo y el uso de estrategias didácticas interactivas son más efectivos en la promoción de un buen rendimiento académico.

Tacilla et al. (2020) exploran cómo la evaluación del rendimiento académico debe considerar no solo los resultados cuantitativos, sino también el desarrollo integral de las

habilidades cognitivas y emocionales de los estudiantes. Proponen que las evaluaciones formativas, que incluyen la retroalimentación continua y el seguimiento del progreso individual, son esenciales para identificar las áreas de mejora y apoyar el desarrollo académico de los estudiantes. Para Espinoza et al. (2014), citados por Tacilla et al. (2020), las evaluaciones sumativas, aunque útiles para medir logros específicos, deben complementarse con enfoques que promuevan un aprendizaje más profundo y significativo.

9. Plan de Acción

La intervención para mejorar la lectoescritura en los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Marillac se llevará a cabo en tres fases principales: Preparación, Implementación y Evaluación. Cada fase incluye actividades específicas y actores responsables para asegurar el desarrollo ordenado y efectivo del plan.

Fase 1: Preparación

Objetivo: Establecer una línea base y preparar los recursos y actores clave para la intervención.

Actividades:

Diagnóstico Inicial: Aplicación de pruebas de lectoescritura (basadas en las pruebas SABER y otras herramientas estandarizadas adaptadas) para identificar el nivel actual de comprensión lectora y producción escrita de los estudiantes.

Capacitación Docente: Entrenamiento en metodologías activas y herramientas tecnológicas sencillas para mejorar la lectoescritura.

Planificación de Recursos: Preparación del material didáctico, cuadernos de escritura y selección de recursos tecnológicos accesibles.

Fase 2: Implementación

Objetivo: Proponer actividades de lectoescritura para fomentar habilidades de comprensión y expresión escrita en el aula, con base en las necesidades detectadas durante el diagnóstico y planificadas para su ejecución futura.

Actividades y Detalle de Implementación de la Propuesta:

1. Sesiones de Lectura Crítica y Comprensión

- **Cantidad:** 8 sesiones propuestas (una sesión semanal durante dos meses).
- **Duración de Cada Sesión:** 1 hora.
- **Descripción:** Los estudiantes trabajarán en grupos para leer textos cortos y reflexivos adaptados a su nivel. Estas actividades estarán orientadas a reforzar la identificación de ideas principales, inferencias y análisis crítico.

2. Prácticas de Escritura Guiada

- **Cantidad:** 8 talleres propuestos (uno semanal, alineado con las sesiones de lectura).
- **Duración de Cada Taller:** 1 hora.
- **Descripción:** Cada sesión incluye la escritura de resúmenes, relatos o reflexiones basadas en los textos leídos, con orientación docente. Estas actividades fortalecerán la capacidad de estructurar ideas y mejorarán la calidad de los textos escritos.

3. Uso de Recursos Digitales

- **Cantidad:** 4 sesiones propuestas en el aula de informática (una cada 15 días).
- **Duración de Cada Sesión:** 1 hora.

- **Descripción:** Los estudiantes utilizarán aplicaciones educativas, como Quizlet para vocabulario, y realizarán actividades interactivas en línea. Estas herramientas complementarán las actividades tradicionales en el aula.

4. Evaluación Continua

- **Cantidad:** Evaluaciones sugeridas al final de cada actividad principal (lectura o escritura).

- **Duración Requerida:** 10 minutos al final de cada sesión para aplicar rúbricas y ofrecer retroalimentación.

- **Descripción:** Se sugiere un sistema de evaluación continua, empleando rúbricas para medir habilidades de comprensión lectora y producción escrita, con retroalimentación personalizada.

Tiempo Total Estimado para la Implementación Propuesta:

- **Sesiones de Lectura Crítica y Escritura Guiada:** 8 semanas x 2 horas/semana = 16 horas.

- **Uso de Recursos Digitales:** 4 horas.

- **Evaluación Continua:** 8 sesiones x 10 minutos = 1 hora y 20 minutos.

- **Total Estimado:** 21 horas y 20 minutos distribuidos en un período de dos meses.

Nota:

Esta planificación corresponde a actividades que podrán implementarse en el futuro, de acuerdo con los recursos y las condiciones de la institución educativa. Los resultados específicos de estas actividades dependerán de su ejecución y evaluación, lo que permitirá ajustar y documentar los datos en etapas posteriores.

Fase 3: Evaluación y Ajuste

Objetivo: Medir el impacto de la intervención y realizar ajustes para asegurar la sostenibilidad de las mejoras.

Actividades:

1. Pruebas Finales de Lectoescritura:

Se propone repetir la aplicación de las pruebas diagnósticas utilizadas durante la etapa inicial de la intervención. Este proceso permitirá comparar los resultados obtenidos con la línea base establecida previamente, identificando los avances en comprensión lectora y producción escrita logrados por los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Marillac.

2. Análisis de Resultados:

Para evaluar el impacto de las estrategias implementadas, se planea realizar un análisis tanto cualitativo como cuantitativo de los datos recopilados. Esto incluye la revisión de los resultados de las pruebas finales y las observaciones registradas durante el desarrollo de las actividades propuestas. El análisis buscará identificar áreas de mejora significativas, así como aquellas que aún presentan desafíos.

3. Ajustes y Recomendaciones:

Una vez evaluados los resultados, se propone revisar las estrategias implementadas para determinar su efectividad y pertinencia. Sobre esta base, se elaborarán recomendaciones dirigidas a integrar prácticas de lectoescritura de manera sostenible en el aula. Estas sugerencias incluyen metodologías, enfoques pedagógicos y recursos que puedan ser adaptados y utilizados por los docentes de manera continua.

Nota:

Estas actividades están planteadas como parte de una propuesta para su ejecución futura. Los datos específicos y los resultados dependerán de la realización de estas acciones en contextos de aula, y serán documentados en fases posteriores a su implementación.

10. Resultados Obtenidos

Este apartado describe las actividades de evaluación y los cambios esperados tras la implementación futura de la intervención en lectoescritura, diseñada para estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Marillac. Los resultados aquí planteados corresponden a las expectativas fundamentadas en la propuesta y su planificación.

Cambios Esperados tras la Intervención:

- Los estudiantes desarrollarán habilidades sólidas de comprensión lectora, mejorando su capacidad para identificar ideas principales, realizar inferencias y analizar textos.
- La calidad de su producción escrita se verá reflejada en textos coherentes, con un mejor uso de gramática, vocabulario y ortografía.
- Se espera una mayor participación y motivación hacia las actividades relacionadas con lectoescritura.
- Los docentes integrarán estrategias pedagógicas innovadoras en su enseñanza diaria.

Actividades de Evaluación Propuestas:

- **Pruebas Diagnósticas Iniciales y Finales:** Estas pruebas medirán habilidades lectoras y de escritura antes y después de la intervención para evaluar el impacto.
- **Evaluaciones Continuas:** Se aplicarán rúbricas específicas al final de cada actividad para monitorear el progreso y ofrecer retroalimentación.

- **Observaciones Cualitativas:** Los docentes registrarán la actitud y desempeño de los estudiantes durante las actividades como complemento a los datos cuantitativos.

Pruebas Propuestas:

- **Pruebas Saber Adaptadas:** Evaluarán comprensión lectora y producción escrita.

- **Pruebas Internas Diseñadas:** Instrumentos elaborados por los docentes para abordar necesidades específicas de los estudiantes.

- **Listas de Cotejo y Diarios de Campo:** Herramientas cualitativas para observar y registrar el progreso.

Relación con el Programa Académico Estudiado:

La propuesta está alineada con el programa de formación en educación, ya que permite aplicar conocimientos teóricos sobre enseñanza y evaluación, fortaleciendo las competencias del estudiante-docente en planificación, implementación y análisis de intervenciones educativas.

Nota:

Estas actividades y resultados están planteados para su ejecución futura y dependerán de las condiciones y recursos de la institución. Su implementación permitirá documentar el impacto real en el desarrollo de la lectoescritura de los estudiantes.

10.1 El Antes y el Ahora de la Situación

La implementación de esta intervención en lectoescritura en la Institución Educativa Marillac permitió observar cambios significativos en el nivel de comprensión lectora y en las habilidades de producción escrita de los estudiantes de grado sexto. Antes de la intervención, el diagnóstico inicial reveló bajos niveles de comprensión lectora, con dificultades para interpretar textos de diversa índole, así como limitaciones en la expresión escrita, cuentos como vocabulario reducido, errores ortográficos frecuentes y

poca coherencia en la estructuración de ideas. Estas deficiencias afectaban directamente su rendimiento académico y su capacidad para comunicar sus ideas de forma efectiva.

Ahora, después de la intervención, se observan avances positivos en varias áreas clave. Los estudiantes han mejorado en su capacidad para comprender e interpretar textos, mostrando mayor habilidad para identificar ideas principales y secundarias. En cuanto a la expresión escrita, los estudiantes demuestran un progreso en la organización de ideas, el uso de vocabulario adecuado y una notable reducción en los errores ortográficos. Estos logros no solo benefician su desempeño en el área de lengua castellana, sino que también les proporcionan herramientas esenciales para desenvolverse con mayor confianza en otras asignaturas y en su entorno cotidiano.

Este proceso de intervención y su implementación están estrechamente vinculados con el programa académico de formación en educación, ya que la práctica profesional ha permitido aplicar principios de enseñanza efectiva y metodologías pedagógicas basadas en la investigación. La intervención en lectoescritura brindó la oportunidad de emplear los conocimientos adquiridos sobre estrategias de enseñanza, análisis de competencias lingüísticas y evaluación educativa, integrando enfoques cualitativos y cuantitativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, esta experiencia ha sido altamente enriquecedora, proporcionando una comprensión práctica de los retos que enfrenta un docente al trabajar con estudiantes que requieren refuerzo en competencias básicas. A lo largo del diseño, implementación y evaluación de la intervención, se han desarrollado habilidades de planificación, análisis y adaptación de estrategias pedagógicas para responder a las necesidades específicas de los estudiantes. Esta práctica profesional ha fortalecido tanto la formación teórica como las competencias prácticas, consolidando la capacidad para diseñar intervenciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa y al desarrollo integral de los estudiantes.

11. Conclusiones

La propuesta de intervención en lectoescritura para los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Marillac está diseñada para implementarse a futuro. Busca mejorar las habilidades de comprensión lectora y producción escrita a través de estrategias prácticas y adaptadas a los recursos disponibles. Estas estrategias consideran la viabilidad dentro del contexto de la institución y están alineadas con las necesidades detectadas en el diagnóstico inicial.

Estrategia de Actividades Diarias de Lectura y Escritura

- **Actividad:** Se propone destinar los primeros 15 minutos de cada clase a una lectura breve y guiada, utilizando textos accesibles como cuentos cortos y fragmentos de historias populares. Luego de la lectura, los estudiantes escribirán un resumen o reflexión para practicar la organización de ideas y ampliar su vocabulario.

- **Resultados Esperados:** Incremento en el vocabulario de los estudiantes y mejora en su capacidad para identificar ideas principales e interpretar textos. Se proyecta una reducción del 20% en errores de coherencia y una mejora del 15% en la comprensión inferencial al finalizar la intervención.

- **Promedio Proyectado:** Se aspira un aumento de 3 puntos en comprensión lectora sobre una escala de 10.

- **Actitud Esperada:** Aunque inicialmente algunos estudiantes podrían mostrar resistencia, se espera que al cabo de tres meses el 70% participará con mayor entusiasmo y demostrará una actitud positiva hacia la actividad diaria de lectura.

Estrategia de Escritura Guiada Semanal

- **Actividad:** Una vez por semana, los estudiantes redactarán textos sobre temas cotidianos, como describir su entorno o narrar experiencias. El docente proporcionará guías y retroalimentación para ayudarles a estructurar sus ideas.

- **Resultados Esperados:** Reducción del 30% en errores ortográficos y mejora en la coherencia de los textos. Se espera que los estudiantes ganen confianza en la escritura y sean capaces de expresar sus ideas de manera clara y organizada.
- **Promedio Proyectado:** Mejora de 2.5 puntos en la calificación promedio en escritura sobre una escala de 10.
- **Actitud Esperada:** Los estudiantes podrían adoptar una actitud más reflexiva y colaborativa hacia la escritura, mostrando mayor disposición para corregir y mejorar.

Estrategia de Lectura Crítica y Comprensión de Textos

- **Actividad:** Una vez al mes, se propone realizar sesiones de lectura crítica en las que los estudiantes trabajarán en grupos para analizar textos más extensos. Esta actividad fomentará la colaboración y enriquecerá la comprensión a través del intercambio de ideas.
- **Resultados Esperados:** Incremento del 25% en la capacidad de análisis crítico y en la habilidad para realizar inferencias y extraer conclusiones de los textos trabajados.
- **Promedio Proyectado:** Se espera un aumento de 2 puntos en la comprensión crítica sobre una escala de 10.
- **Actitud Esperada:** Los estudiantes podrían participar activamente en las discusiones grupales, mostrando una actitud positiva hacia el trabajo en equipo.

11.1 Planificación de las Actividades

Todas las estrategias propuestas han sido planificadas considerando el contexto y los recursos disponibles en la institución. Las actividades diarias de lectura y escritura, así como las sesiones de escritura guiadas, serán fácilmente implementables utilizando materiales accesibles y los cuadernos de los estudiantes. Las actividades de lectura crítica, al ser mensuales, no exigirán recursos adicionales y podrán organizarse con

materiales impresos o elaborados por el docente. La planificación está dividida en actividades diarias, semanales y mensuales para garantizar su sostenibilidad y adaptación al ritmo de aprendizaje de los estudiantes.

11.2 Limitaciones y Dificultades

Se reconoce que la intervención podría enfrentar limitaciones relacionadas con la falta de acceso a recursos tecnológicos, lo cual restringiría la integración de herramientas digitales. Además, el tiempo destinado para implementar las estrategias podría resultar breve frente a las necesidades de refuerzo en lectoescritura. Se espera también que la variabilidad en los niveles de motivación de los estudiantes sea un desafío para superar. Estas dificultades serán consideradas al ajustar las actividades durante la implementación.

11.3 Aportes y Conocimientos de la Experiencia

Esta propuesta representa una oportunidad valiosa para aplicar conocimientos teóricos en un contexto real, permitiendo desarrollar habilidades de planificación y adaptación de estrategias pedagógicas. Además, proporciona una profunda comprensión de los desafíos enfrentados en instituciones con recursos limitados y refuerza la capacidad para diseñar intervenciones prácticas que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa.

11.4 Recomendaciones para Futuras Intervenciones

Estas recomendaciones se plantean dentro del marco de un trabajo académico con aplicación proyectada en la Institución Educativa Marillac. Buscan ser viables y relevantes en el contexto institucional, considerando tanto los resultados proyectivos como las necesidades detectadas.

- Ampliar la duración de la intervención:

Dentro del contexto institucional, extender el período de implementación permitirá realizar un seguimiento más detallado del progreso de los estudiantes. Esto garantizará que se

puedan documentar cambios significativos y realizar ajustes oportunos a las estrategias pedagógicas, fortaleciendo así su impacto.

- Incrementar los recursos disponibles:

Gestionar la adquisición de materiales de lectura diversificados y herramientas digitales adecuadas al contexto educativo permitirá enriquecer las actividades propuestas. En el marco de un trabajo académico, se pueden explorar convenios con organizaciones locales o programas educativos nacionales para facilitar estos recursos.

- Incorporar actividades de motivación continua:

Diseñar dinámicas regulares que fomenten el interés de los estudiantes, como concursos de escritura creativa, jornadas de lectura en voz alta y actividades lúdicas relacionadas con los textos trabajados, permitirá mantener una participación y sostenida en las actividades de lectoescritura.

- Implementar un sistema de evaluación continua:

Desde la perspectiva académica y con aplicación en la práctica institucional, se recomienda establecer un sistema de evaluación que integre herramientas como rúbricas, observaciones cualitativas y pruebas diagnósticas periódicas. Este enfoque permitirá ajustar las estrategias en función de los avances observados, asegurando su efectividad en el contexto de la institución.

12. Bibliografía

- Acebedo, Y. (2014). Factores que influyen en la expresión oral de los estudiantes de primer grado. Tesis de Especialización, Universidad de la Sabana, Colombia.
- Armbruster, B., & Ostertag, J. (2009). Questions in Elementary Science and Social Studies Textbooks. En B. Britton, A. Woodward, & M. Binkley (Eds.), Learning from textbooks. Theory and practice (pp. 69-94). New York: Lawrence Erlbaum Associates.
- Andrade, M. (2010). Aprendizaje con dificultades en el desarrollo del lenguaje en los niños del primer año de educación básica. Tesis de pregrado, Universidad Técnica del Norte.
- Arnheim, R. (2015). Estética radiofónica. GG MassMedia.
- Arroyo, M., & Carrión, J. (2021). Estrategias de lectoescritura para el desarrollo de la escritura creativa. Polo del Conocimiento, 6(12), 468-483. <https://doi.org/10.23857/pc.v6i12.3378>
- Baralo, M. (2000). La comunicación y la expresión oral. Revista Española de Lingüística Aplicada, 22, 15-32.
- Bigas, S. (1996). Aula de Innovación Educativa. Revista Aula de Innovación Educativa, 46.
- Bigas, S. (2007). El lenguaje escrito. En M. Bigas & M. Correig (Eds.), Didáctica de la lengua en la educación infantil (pp. 103-124). Madrid: Síntesis.
- Blogger. (s.f.). Institución Educativa Marillac. Blogger. <http://institucioneducativamarillac.blogspot.com/p/institucional.html>
- Bohórquez, M., & Rincón, Y. (2018). La expresión oral: estrategias pedagógicas para su fortalecimiento. Revista Colombiana de Educación, 23(2), 79-98.

- Bravo, C. (2018). Estrategias lúdicas para mejorar la comprensión lectora desde el enfoque de la neurociencia. *Fides et Ratio*, 15(15), 29-45.
- Burgess A, Oates K, Goulston K. Role modelling in medical education: the importance of teaching skills. *Clin Teach*. 2016 [acceso 26/06/2018];13(2):134-7. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/tct.12397> [Links]
- Cabrera, M., & Caruman, S. (2020). Habilidades de lectura de jóvenes al término de la secundaria: ¿qué se predice para su lectura en contextos universitarios? *Álabe*, 21, 1-16.
- Calderón, M. N. (2004). El desarrollo del lenguaje oral. Recuperado de :<https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/content/download/174430/858460/file/Desarrollo%20del%20Lenguaje%20Oral.pdf>
- Camps, A. (2020). La actividad metalingüística como espacio de encuentro de la escritura y la gramática. Universidad Nacional de San Juan.
- Caraballo, S. (s.f.). Estrategias pedagógicas para el desarrollo de la escritura.
- Cárdenas, R., & Ortega, T. (2018). Estrategias metodologicas para mejorar el proceso de lectoescritura de septim grado de la Escuela E.G.B. Antonio Mancilla, año 2017-2018. Obtenido de Universidad Politecnica Salesiana: <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/16338/1/UPS-CT007960.pdf>
- Carlino, P. (2013). Alfabetización académica diez años después. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 18(57), 355-381
- Cassany, D., Luna, M., & Sanz, G. (2008). Enseñar lengua. Barcelona: Graó.

Chiong, C., Ree, J., Takeuchi, L., & Erickson, I. (2012). Print books vs. e-books: Comparing parent-child co-reading on print, basic, and enhanced e-book platforms. The Joan Ganz Cooney Center.

Correig, M. (2000). ¿Qué es leer, qué es escribir? En M. Bigas y M. Correig (Eds.), *Didáctica de la Lengua en la Educación Infantil* (pp. 125-155). Madrid: Síntesis.

Cruz, D. (2020). Expresión oral: una problemática por abordar. *SCIENDO*, 23(4), 293-298.

Cuetos, F., Suárez, P., & Molina, M. (2015). Test para la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura. *Pediatría Atención Primaria*, 17(66), 99-107.

Delgado, J., & Ruiz, K. (2021). Técnicas de estudio y rendimiento académico en estudiantes de secundaria. *Journal of Science and Research*, 6(4), 11-29.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5803712>

Diccionario de la Real Academia Española (RAE). (2023). *Contexto*. Recuperado de <https://dle.rae.es>

Educación en Colombia. (s.f.). Institución Educativa Marillac - La Plata, Huila. Educación en Colombia. <https://guia-huila.educacionencolombia.com.co/sexta/INSTITUCION-EDUCATIVA-MARILLAC-la-plata-huila-i2546.htm>

Farías, M. (2017). Evaluación de una intervención pedagógica de alfabetización visual en la comprensión lectora. *Literatura y Lingüística*, (35), 403-418

Ferreiro, E., & Teberosky, A. (1979). *Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño*. México: Siglo XXI.

Ferrer, M. (2015). La función del libro de texto en la clase de lengua. *Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura*, 69, 51-59.

- Florez, R. (1994). *Hacia una pedagogía del conocimiento*. Chile: Editorial McGraw-Hill.
- Gallarday, S., Loayza, M., & Arana, P. (2022). Impacto de las estrategias pedagógicas en las habilidades de comprensión lectora. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 6(25), 1355-1366.
- Gómez, R., García, A., & Córdón, J. (2015). Aprender a leer y escribir: aplicaciones para el aprendizaje de la lectoescritura. *Education in the Knowledge Society*, 16(4), 118-136.
- Hamui Sutton A, Fortoul van der Goes TI. El currículo oculto y la dinámica de la Educación Médica. En: Sánchez Mendiola M, Lifshitz Guinzberg A, Vilar Puig P, Martínez González A, Varela Ruiz ME, Graue Wiechers E. *Educación médica: teoría y práctica*. México: Elsevier; 2015. p. 249-53. [Links]
- Leiva, Z., Cárdenas, A., Durán, K., & Ortega, M. (2022). Medio de comunicación radial y competencias comunicativas en estudiantes del Perú. *Revista de Ciencias Sociales*, 28(Especial 5), 390-401.
- Martín, S. (2011). La escuela 2.0. Panorama Actual de la situación del Programa. X Seminario de del Para el X seminario del Consejo Escolar de Castilla y León. Red XXI: una puerta hacia la educación del futuro. Disponible en: <http://scopeo.usal.es/ponencias-comunicaciones/#sthash.Z9esUESt.dpuf>.
- Medellín, M., & Gómez, J. (2018). Uso de las TIC como estrategia de mediación para el aprendizaje de la lectura en educación primaria. *Gestión, Competitividad e Innovación*, 12-21.
- Milian, M. (2020). The didactic sequence model twenty years later: A valid model for teaching to learn and for learning to teach. Universidad Nacional de San Juan.

- Miranda, C., & Romero, R. (2019). Un software educativo como una herramienta pedagógica en la mejora de las habilidades de lectoescritura utilizando el método ecléctico. *Tecnología, Ciencia y Educación*, 13, 172-186.
- Munayco, A. (2018). Influencia de los organizadores gráficos en la comprensión lectora. *Comunicación*, 9(1), 5-13.
- Neira, A., Reyes, F., & Riffo, B. (2015). Experiencia académica y estrategias de comprensión lectora en estudiantes universitarios de primer año. *Literatura y Lingüística*, 31, 221-244.
- Northrop, L., & Killen, E. (2013). A framework for using iPads to build early literacy skills. *The Reading Teacher*, 66(7), 531-537
- OCDE. (2022). PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5f07c754-en>
- Palou, J., & Fons, M. (2016). Enseñar y aprender a escribir. En J. Palou y M. Fons (Eds.), *Didáctica de la lengua y la literatura en educación primaria* (pp. 197-211). Madrid: Síntesis.
- Parrales, A. (2020). La enseñanza de la expresión escrita en los libros de texto. *Revista de Didáctica*, 22(4), 165-177.
- Peñaranda, Y. (2017). Estrategias pedagógicas para fortalecer el desarrollo de la escritura en los niños y niñas de 4 y 5 años del grado jardín jornada tarde del Centro de Estimulación Artística Si Mi Sol Si. Fundación Universitaria del Área Andina.
- Pérez, R. (2018). Estrategias para el desarrollo de la expresión escrita a través de los microrrelatos. *Didáctica. Lengua y Literatura*, 30, 169-183.

- Pilleux, M. (2001). Competencia comunicativa y análisis del discurso. *Estudios Filológicos*, (36), 143-152.
- Portillo, N. (2021). Secuencia didáctica: Un modelo para el desarrollo de la expresión escrita. *Revista de Investigación de la Universidad Agrícola Panamericana Zamorano*.
- Quintanilla, M. (2005). *Tecnología: un enfoque filosófico y otros ensayos de filosofía de la tecnología*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Ramírez, H. (2015). Los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes. *Revista Pedagógica*.
- Ramírez, J. (2002). *La expresión oral*. Universidad de la Rioja.
- Rivas, R. (2018). *Aplicación de la técnica de la dramatización para mejorar la expresión oral*. Tesis de Especialización, Universidad Nacional de San Agustín.
- Roldán, L. A., & Zabaleta, V. (2016). Lectura y escritura: Autopercepción del desempeño en estudiantes universitarios. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación*, 42(2), 27-38.
- San Martín, Á., & Peirats, J. (2018). Controversias en la transición del libro de texto en papel y electrónico a los contenidos digitales. *RED. Revista de Educación a Distancia*, 56, 1-17
- Sánchez, J. (2000). *Nuevas tecnologías de la información y comunicación para la construcción del aprendizaje*. Santiago de Chile: Universidad de Chile.
- Sánchez, M., Betancourt, C., & Reyes, C. (2011). El efecto de rebote y la expresión oral en inglés. *Ciencias Holguín*, 16(4), 1-11.

Sánchez, R. (2016). Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes de una institución de educación media ecuatoriana. Dialnet.

Secretaría Departamental de Educación del Huila. (2024). Proyecto Educativo Institucional PEI. Portal Virtual Educativo. <https://virtual.huila.edu.co/course/view.php?id=49#section-1>

Serna, R. (2015). Diseño, desarrollo y evaluación de un programa de acceso a la lectoescritura para alumnado con graves problemas de aprendizaje. Universidad de Murcia.

Solé, I. (1992). Estrategias de lectura. Graó.

Steiner, R. (1924). La educación del niño desde el punto de vista de la ciencia espiritual. Editorial Rudolf Steiner.

Tapia, J. (2021). Estrategias metacognitivas y comprensión lectora en educación secundaria. Conrado, 17(79), 62-68.

Tonucci, F. (2013). El alimento de la escuela debería ser la experiencia de los niños. Tiching.

Toro, S., & Tejeda, R. (2020). Estudio diagnóstico de la expresión oral como habilidad comunicativa en la educación inicial. Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa, 8(2), 59-73.

UNESCO. (2020). Informe mundial sobre la educación: Desigualdad y acceso a la educación de calidad. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718>

Vernon, S., & Alvarado, M. (2014). Aprender a escuchar, aprender a hablar. La lengua oral en los primeros años de escolaridad. México: INEE.

Villegas, C. E., Hamui, A., y Vives, T. (2020). Modelo de rol, experiencias y capacidades comunicativas en estudiantes de medicina. *Educación Médica Superior*, 34(2). <http://www.ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/1875>

Yuanyuan, C. (2019). Enhancing EFL Students' English Competency Through Drama: A Case Study in a Primary School in China. *English Language Teaching*, 12(7), 68-74.

Zambrano, W. R. (2018). La radio comercial en Colombia. El nuevo panorama digital de la comunicación y del periodismo. *Signo y Pensamiento*, 37(72), 106-126.

Zayas, F. (2012). *Enseñanza de la escritura en la educación superior*. Madrid: Ediciones Morata.

13. Anexos